

Festas cíclicas tradicionais em S. João da Pesqueira

Teresa Soeiro¹

Resumo: Trabalho dedicado à reavaliação das festas cíclicas tradicionais das comunidades do município de S. João da Pesqueira e, mais sumariamente, à vertente do ciclo de vida individual. Tentamos cruzar informação coletada em documentação arquivística e publicada e na bibliografia regional, com memórias vividas diretamente reunidas em trabalho de campo, realizado nos primeiros anos deste milénio, procurando contemplar todas as freguesias e auscultar residentes com diferentes estatutos sociais.

O material reunido foi organizado seguindo o calendário cíclico anual, com identificação dos eventos por mês e freguesia, caracterizando cada caso e comparando-os entre si, bem como com bibliografia portuguesa de referência para estes estudos, cotejada com outra de países próximos. De forma mais resumida, o mesmo procedimento foi respeitado na análise dos momentos marcantes para o ciclo de vida individual.

1. Apresentação

“Aqui, na Pesqueira, os nobres da Casa do Cabo cultivavam a poesia, o canto e a dança; os saraus e a música ao cravo e ao clavicórdio passaram entre perfumes de estoraque e de benjoim [...]. O povo que dançava na eira, entre as palhas da garroba e os sons que se libertavam do palácio, apreciava a grandeza dos seus amos” (Aguilar, 1978: 48).

Foi com a memória do povo que dançava na eira que tentámos construir este texto, não deixando por vezes de espreitar as classes mais abastadas na sua forma de festejar e tendo presente a secular intervenção da igreja católica na formatação do pensamento e controle das vivências. Inquirimos acerca das festas de hoje e daquelas de que havia lembrança, responderam-nos sempre com mais gosto pelas passadas, reconhecendo que, como indivíduos e comunidade, eram muito mais pobres, mas *mais alegres*, com saudade de quando as aldeias tinham muita gente, de todas as idades, e uma intensa vida em comum.

¹ Professora Associada do Departamento de Ciências e Técnicas do Património, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (docente aposentado). Investigador do Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura Espaço e Memória» (CITCEM) (unidade de I&D 4059 da FCT). DOI institucional: <https://doi.org/10.54499/UIDB/04059/2020>.

Natural do Porto, licenciada em História (1978), doutorada em Letras, especialidade de Pré-história e Arqueologia (1994), e pós-graduada em Museologia (1995) pela Universidade do Porto. As áreas preferenciais de investigação e publicação são arqueologia castreja/romana, arqueologia moderna e contemporânea, história local e património.

Responsável por diversas escavações arqueológicas no norte de Portugal, foi diretora do Museu Municipal de Penafiel (1985–2007) e Chefe de Projeto requisitada pelo Ministério da Cultura para a Estrutura de Projeto para o Museu do Douro, liderada por Gaspar Martins Pereira (2001–2004). Comissariou exposições no Museu Municipal de Penafiel, Museu do Douro, Museu das Terras de Basto, CRAT e outras. Foi distinguida com a Medalha de Ouro do Concelho de Penafiel (2000), Medalha Municipal de Mérito Público – categoria ouro, do Município de Cabeceiras de Basto (2023) e, na Galiza, com o Pedrón de Honra (2014) e a nomeação como Patroa honorária do Museu do Pobo Galego (2019). Recebeu o Prémio Nacional do Artesanato 2019 - categoria Investigação, do IEFP, pelo trabalho: Soqueiros e tamanqueiros. Fabrico e uso do calçado de pau em Cabeceiras de Basto (2017). Contacto: teresasoeiro@sapo.pt.

Percorremos o espaço do município de S. João da Pesqueira, no Alto Douro Vinhateiro, margem sul, no início do século XXI, recuamos até às primeiras décadas do século XX perscrutando a memória das pessoas dispostas a colaborar, relatos a que por vezes conseguimos dar maior profundidade temporal com apoio na documentação. A escrita terminou em 2007, desde então o texto, agora encurtado, aguardava publicação.

Quisemos encontrar qualquer tipo de festa: as que marcam a vida individual, esquivas a este tipo de diálogo demasiado apressado e impessoal; as que regulam repetitivamente o ciclo do ano, de acordo com o movimento cósmico e a sazonalidade agro-pastoril de ontem; as que lembram momentos de aflição coletiva ou celebram acontecimentos singulares e felizes; as que o poder encena ou patrocina; enfim, todas as que se constituíam num tempo, e por vezes num espaço, fora da rotina quotidiana. Ruído, música, fogo, luz, comida melhorada, roupa nova, deslocação em grupo, menor controlo social, entrosamento com a natureza, manifestação do divino ... são os ingredientes para festas que, salientamos desde já, se enquadram perfeitamente nos ritmos e práticas conhecidos tanto em Portugal como nos países vizinhos (Vasconcelos, 1982; Oliveira, 1984; Brito, 1992; Caro Baroja, 1965, 1979 e 1984; Van Gennep, 1951-1988).

2. O calendário festivo das comunidades

Começaremos este esboço de calendário pela aproximação ao ciclo da primavera. A ligação entre o ciclo de inverno, focalizado no Natal, e este, que podemos balizar com o Entrudo, é um período de intempéries pouco propício a festas de exterior, as colheitas estão feitas, os campos cultivados, mas com o cereal e a vinha quase sem brotar, e os rebanhos passam dificuldades. Em janeiro, o mártir S. Sebastião, protetor contra a fome, a peste e a guerra, titular de inúmeras capelas e altares, festejado a 20 com procissão *por costume* (*Constituições*, 1683: 259), é o mais cultuado. Tem capela com romaria pelo menos em Soutelo e Várzeas e festa religiosa nas demais. O andor do santo integra várias procissões e a estas capelas podiam dirigir-se as ladainhas e rogativas de Maio.

Na Pesqueira, o seu altar encontra-se agora na matriz, mas já teve paróquia própria. Foi este o santo a que se teriam apegado as gentes num inverno de meados de oitocentos em que a epidemia de cólera *morbis* ceifou a eito. Sem muitos outros remédios, os crentes saíram em procissão de penitência, relatada desta maneira impressionante por Sousa Costa: “*Noite fechada, o estandarte das Almas saiu a porta da igreja. Os sinos de S. Pedro dobraram como a finados – respondendo-lhes, em dobre aflitivo, em clamores de rebate, os de S. João e do relógio, as sinetas da Misericórdia e de S. Tiago. O estandarte erguia-se ao meio de dois rapazes de opa e lanternas. E atrás deles desenrolava-se, engrossava, estendia-se a fita barbara dos penitentes, descalços, vestidos de branco, com lençóis cingidos á frente, alvas de condenados a caírem lhes aos pés; vestidos de negro, com mantos semelhando habitos monasticos e a cabeça enfiada em sacos; ainda outros vestidos de branco, a cabeça coroada de silvas, e os braços nus, e o tórso nú, a que aplicavam disciplinas [...]. O martir S. Sebastião, eriçado de setas, de pé no seu andor, cambaleava ao balanço cadenciado de quatro colunas humanas. Debaixo do andor, em roda do andor, num abatimento de condenados em ar de suplica, comprimiam-se velhos e novos, gente do povo e gente fidalga. Sucedia-se outra fila de penitentes, a rastejar de joelhos, a sangrar da carne flagelada, a arquejar sob marras de ferro, a gemer sob tranças de arrobos. Fechava o prestito sinistro, em que havia espasmos de agonia e transes de delírio, como entidade simbólica do martírio numa procissão de martires, o Senhor dos Passos” (Costa, 1921: 331-333). Nestas penitências noturnas, como nas da Quaresma, apenas iam homens, as mulheres recolhiam-se em casa, acendiam lumes que punham nas janelas e rezavam.*

2.1. Do Entrudo à Páscoa

Apesar de móvel, o Entrudo marca o fim do inverno e o início do ciclo de primavera. No município da Pesqueira, verificámos algumas constantes nesta festa, elementos presentes em quase todas as freguesias, que são também comuns a áreas bem mais alargadas. Já para as quintas-feiras de *Compadres* e de *Comadres* (Oliveira 1984: 51-58), que o

precediam, temos escassa informação e reportada à vila (Monteiro, 1993: 247). Como dia excepcional, o Entrudo ficava marcado pela quebra possível da penúria alimentar, guardando-se para estas refeições algumas peças especiais do porco, como a orelheira, o focinho e os pernis, preparados em feijoada a que não deviam faltar os enchidos e um abundante acompanhamento de vinho, terminando a refeição com sobremesas doces.

Depois, seguiam-se as *entrudadas*, cortejos com acompanhamento de instrumentos musicais, percorrendo as localidades (Ervedosa). Em Riodades recordam-se algumas mascaradas nas ruas e no baile da tarde – os *mascaréus*, bem como as partidas, de que a mais famosa foi trazer um saco de formigões e espalhá-los no terreiro do baile. A rivalidade do *Povo* com o *Soito* podia levar a dois bailes separados e a alguns recontros (Real, 1999: 89-91). Na freguesia de Soutelo, as raparigas vestiam saias velhas, ou iam para a rua com as calças do pai, e colocavam rendas sobre a cara para servir de máscara. Os rapazes vestiam-se de velhotas e *enferrutavam-se* com carvão. Em rusgas, corriam o povo enquanto se lançava farinha e cinzas aos passantes. Mascaradas e bailes foram muitas vezes referidos durante a recolha de campo, mais do que os arremessos.

Constante também é o enterro/queima ritual de um boneco (Oliveira, 1984: 17-46), seja o *Pai da Fartura*, o *Pai dos Nabos*, o *Bruto* ou, mais criticamente, o *Santo Entrudo*. Em todos os casos estamos face à paródia do cerimonial do enterro, que culmina com o julgamento e condenação do personagem, despedindo-se este com um testamento/discurso de vindicta (Oliveira, 1984: 330-357), no qual passava revista ao comportamento moral da comunidade. Vejamos alguns casos: em Ervedosa, acompanhava o cortejo um espantalho, o *Pai da Fartura*. Em certos sítios parava e um indivíduo de cartola recitava *paródias*, crítica social em tom jocoso (Monteiro, 1993: 141). Paredes da Beira fazia transportar o seu entrudo num carro. Choravam-no e queimavam-no depois de lido o testamento, ocorrendo cerimónia idêntica em Riodades, onde à meia-noite se fazia o enterro do *Santo Entrudo*, com pompa e ritual (Real, 1999: 89-91). Em Espinhosa vai num caixão.

Na vila, o préstito, a que não faltava a *viúva* e o *padre*, dirigia-se à praça, onde o boneco era quei-

mado depois de fazer o seu discurso crítico (acabou pela década de 1980). Em Soutelo, o *Pai dos Nabos* ou *Santo Entrudo*, formado de palha, vestia roupas velhas e era feito às escondidas fora da aldeia e depois transportado em carro de bois ou às *carrinholas* de um participante mais forte. Davam a volta ao povo na choradeira, com mascarados, e atrás do *Pai*iam sobretudo rapazes. O *padre* cobria-se com um lençol. Ao chegar à praça faziam-lhe o julgamento, presidido pelo *juiz/padre*, havendo os que o acusavam e aqueles que o defendiam. Se o ano fosse bom para os nabos, era menos culpado e penalizado, mas acabava sempre queimado (esta prática teria acabado pelo final da década de 1960). Trevões também tinha o seu *Enterro do Entrudo* (Santo Entrudo), na terça-feira à noite, depois de durante o dia haver danças. Pelas 10 da noite, aparecia o entrudo, boneco de palha mal vestido, levado numa padiola transportada por quatro rapazes. Mulheres e raparigas, de xaile na cabeça e cara coberta para não serem reconhecidas, lançavam gritos de terror, alumiando o defunto com archotes de palha e velas. Percorridas as ruas, ia para o largo. Um homem com saia branca pelos ombros, a fazer de padre, deitava sobre a multidão um líquido malcheiroso, como se fora água benta. Começava a despedida, com o coveiro a recitar versos. De seguida aparecia a viúva, de luto, continuando a versalhada, que era brejeira, mas não de crítica social personalizada. Deitavam fogo ao boneco (Monteiro, 1993: 247-250).

Já em Ólas, Vale de Figueira, a festa tinha algumas peculiaridades. O cortejo fúnebre do *Pai da Fartura* circulava precedido por um homem com um facho de palha a anunciá-lo, seguido por outro a fazer de mãe e um terceiro de padre. Depois vinham quatro a segurar um aro com o falecido ao meio, a andar pelo seu pé, envolto num lençol, vestindo roupas interiores femininas, com socos barulhentos e uma talhada de carne gorda na boca. Levavam cinzas num balde e atiravam-nas às pessoas. Dada a volta à aldeia, regressavam ao largo, disparavam-se tiros e todos tentavam roubar-lhe a carne (Reis, 2006: 145-153). Em Vilarouco queimava-se o *Bruto*, boneco de palha feito pelos rapazes, que o levavam em redor do povo com ruído e archotes de palha, sendo depois responsado por um homem a fazer de padre. Acabava queimado na praça, depois de

sovado com varapaus e de lido o testamento em verso (Real, 1999: 102-103).

Deitar pulhas constitui-se em mais um elemento quase sempre presente (Costa, 1997: 58-59), por vezes psicologicamente bastante violento e mal-aceite pelas vítimas, pelo que as autoridades policiais o proibiram, sem sucesso, antes acrescentando com a perseguição o sabor do desafio. Sempre executado por rapazes em grupo, que se juntavam para de um alto voltado para a freguesia, munidos de um funil grande de folha ou de uma buzina, mas escondidos porque a Guarda e o Regedor lhes davam caça, passar em revista a vida da aldeia, descobrindo namoros encobertos e outras situações que não eram do conhecimento público. Faziam também casamentos, pouco prováveis, em que um burro podia ser o padrinho ou o parceiro (Soutelo). Em Vilarouco (Real, 1999: 103) e Riodades repetia-se a prática dos casamentos de crítica. Os rapazes iam até um ponto alto, com funis, pela noite, e começavam a debitar casamentos das moças solteiras mais presumidas com os rapazes tidos por vadios e mal-encarados. Os padrinhos eram os casais mais avarentos e o dote algo sem valor (Real, 1999: 89-91). Na Pesqueira, depois das trindades, a buzina ecoava do alto do Carreiro e em toda a vila se ouviam as *pulhas*, sátira aos costumes dos vizinhos da terra, atirada com voz arrastada, havendo uma segunda voz que dava uma gargalhada (Monteiro, 1993: 247; Costa, 1921: 235-236). Os roubos rituais (Oliveira, 1984: 287-289), em que tudo o que estava desprecavido ia parar à praça, faziam-se nesta noite, para vergonha do proprietário, que teria de recuperar os bens durante o dia, à vista e para galhofa dos vizinhos. Hoje o velho Entrudo cedeu o lugar ao Carnaval *oficial*, um programa realizado na vila, com a participação das escolas, antecipado para sexta-feira por ser dia letivo.

Consumado o momento de catarse, a comunidade entrava num período de contenção alimentar, lúdica, etc., de abstinência, em que também o canto e os bailes dominicais estavam excluídos, a Quaresma. O facto de os divertimentos e espaços de convívio habituais ficarem interditos, agrupou na Quaresma outras práticas que envolviam os jovens. Por exemplo, os solteiros juntavam-se e arranjavam uma panela velha para *jogar a panelinha* ou o *pucarinho*,

dando a volta ao povo a atirá-la para trás, quem a deixasse cair devia substituí-la.

Logo na Quarta-Feira de Cinzas começava também o *jogo de enganchar*. Duas pessoas, jovens, de diferente sexo, uniam os dedos mínimos e diziam: *Enganchar, enganchar, daqui a uma hora mandote rezar, dia de Páscoa dá-me o foliar* (Trevões) ou *Enganchar! Enganchar! para ganhar o foliar, e até ao dia de Páscoa te mandar rezar* (Riodades) (Real, 1999: 92). A partir daí, cada vez que se viam o mais rápido mandava o outro rezar, até ao dia de Aleluia, em que quem estava com a reza procurava descobrir a todo o custo o outro para lhe retorquir, já que sendo o primeiro a fazê-lo ganhava o prémio. O perdedor ficava obrigado a, no domingo, dar o foliar, que consistia numas meias, travessa para o cabelo ou algo equivalente. As cerimónias religiosas tinham início na igreja, quarta-feira, com a imposição das cinzas feitas a partir dos ramos bentos do ano anterior. Depois seguiam-se as procissões de via-sacra, nas sextas-feiras, só acompanhadas por homens, que recitavam os passos e cantavam ao longo do percurso. As mulheres rezavam em casa e acendiam lumes em cascas de ovo, de caracol ou de cebola contendo borras de azeite e um trapo a fazer de pavio (Pereiros) (*Portugal século XXI*).

A *encomendação das almas* (Dias; Dias, 1953; Almeida, 1964) tinha lugar nas noites da Quaresma. Esta reza pública, evocação das almas para quem se pedia orações, era simultaneamente chamada de atenção para a precariedade da condição de vivo. Em Riodades, protagonizavam-na um grupo de rapazes, que partiam da igreja em peregrinação ao calvário, cantando o terço; no regresso, seguiam com outros cânticos, sempre acompanhados pelas famílias que rezavam em casa (Real, 1999: 93-94). Já em Trevões eram grupos de mulheres que, de noite, encomendavam as almas parando à porta das capelas, até terminarem na igreja. Na Pesqueira, pela meia-noite da terceira sexta-feira antes da Páscoa, juntava-se o grupo numa esquina da zona central e começava um cântico monocórdico, intervalado com três pai-nossos e três ave-marias. Percorriam a vila parando em catorze locais, os Santos Passos, onde se haviam colocado *os judeus*, as esculturas de Ermo. As demais pessoas rezavam em casa (Monteiro, 1993: 251-252).

A *serração da velha* vinha, a meio da Quaresma, quebrar o dramatismo das noites de penitência com uma prática diferente, mais lúdica e de afirmação grupal. Os rapazes juntavam-se e andavam com um cortiço e uma serra pelas ruas, de noite, serrando à porta das velhas de má-língua, que por vezes reagiam atirando líquidos: *Serra a velha no cortiço/ Minha avó não diga isso* (Riodades) (Real, 1999: 104). Em Vale de Figueira procedia-se de modo análogo, os jovens arranjavam um bocado de cortiço e uma serra e iam pelas portas, anunciados com chocalhos, acordar as velhas e dirigir-lhes versos satíricos. Algumas recebiam-nos bem, outras barafustavam e atiravam coisas indesejáveis (Reis, 2006: 149-150). Estas notícias repetem-se com referência a outras freguesias, apenas em Trevões está registado (Fauvrelle; Sequeira, 2001: 68) um procedimento diferente, que nos voltaram a confirmar oralmente, sem que para ele tenhamos explicação satisfatória: os rapazes juntavam-se levando bagaço de azeitona, palha traçada, sacos com nabos, tremoços e erva e deixavam-nos na porta das raparigas solteiras.

Aproximamo-nos da Páscoa. Uma semana antes, em Domingo de Ramos, durante a missa, procedia-se à bênção dos ramos. Cada criança e jovem levava o seu ramo, grande pois disputavam quem apresentava o melhor. Ia para a igreja enfeitado com flores do campo (malmequeres, narcisos), laranjas e rebuçados com papéis coloridos. Depois de benzido, era levado à madrinha, para ela retribuir com o *bolo*, há tempos substituído por dinheiro (Soutelo, Vale de Figueira). Os ramos levados pelos adultos guardam-se em casa depois de benzidos, deitando-se, quando necessário, umas folhas no lume para afastar as trovoadas. Neste dia não se usava hortaliça, a sopa era branca ou de ovos e leite, caso contrário todo o ano se comeriam lagartas (Soutelo, Trevões) (Oliveira, 1984: 69-72). Em Riodades, depois da procissão em redor da igreja, havia uma original entrada no templo, pois os *malfeitores* fechavam as portas e não deixavam Cristo passar. Só depois de ter sido negado duas vezes, quando batiam na porta pela terceira vez com a base da cruz, cediam (Real, 1999: 93).

Entrada a Semana Santa, era preciso reunir santos e andores, por vezes pertencentes a capelas afastadas, e preparar as cerimónias na igreja paroquial.

A partir de quinta-feira ao meio-dia assumia-se o interdito de trabalhar, quer no campo, quer em casa; as pessoas não acendiam lume, lavavam roupa, cortavam pão ou outras coisas com faca, nem sequer se deviam pentear porque qualquer destas ações se repercutiria mimeticamente em Cristo, acrescentando-lhe o sofrimento. Os sinos calavam-se, substituídos pelo ruído das matracas. Era dia de Endoenças, em que, pela noitinha, tinha lugar a procissão do Encontro. Dois exemplos: em Soutelo, o Senhor dos Passos saía da igreja e dava a volta ao povo, enquanto Nossa Senhora ia ao seu encontro na praça. Aí havia sermão e depois os dois andores seguiam a dar novamente a volta ao povo; em Trevões, a Senhora da Piedade e o Senhor dos Passos vão em procissão, aquela recebe muitos cordões de ouro por promessa (Monteiro, 1993: 191), homens e mulheres cantam em alternância, todos levam velas, que se colocam também nas fachadas. Seguem-se as cerimónias religiosas na igreja.

Sexta-feira também não se trabalhava. Em Trevões, às 21h, saía a procissão do Senhor Morto, acompanhado por Nossa Senhora vestida de negro. As matracas anunciavam-na. Parava em certos locais, os *pousos*, onde só os homens cantavam. No final entoavam-se os martírios do Senhor, durante a adoração à cruz (Fauvrelle; Sequeira, 2001: 68). Eram ainda as matracas que chamavam para a Procissão do Enterro em Soutelo, os sinos não se podiam tocar. Fazia o mesmo percurso da de endoenças, mas Nossa Senhora vestia de preto e Cristo ia no esquife, seguidos pelas raparigas, todas de luto e a rezar até chegar à igreja.

Em Riodades acrescentava-se uma outra prática, a da *expulsão dos judeus*, que tinha lugar na sexta-feira à noite, ou sábado depois da aleluia: as crianças e jovens aproximavam-se da casa dos presumíveis judeus ou seus descendentes, munidos de caldeiros e chocalhos, e faziam um alvoroço pedindo a expulsão (Real, 1999: 94). Vilarouco, na década de trinta do século XX, ainda via representar no adro da igreja, por pessoas da terra, o *Auto da paixão e morte de Jesus* (Real, 1999: 104-106).

Sábado, a aleluia acontecia pelas nove da manhã, repicavam os sinos. Em Vilarouco, iam roubar um pinheiro direito que levantavam no terraço da Senhora da Alegria, enfeitando-o com bandeiras; os do Povo faziam o mesmo no largo da igreja velha, era

preciso estar de vigia porque *os outros* pretendiam derrubá-los (Real, 1999: 95).

Por todo o lado recebiam-se os folares, fosse dos padrinhos (pão feito de azeite, ovos e manteiga) ou em consequência do jogo de enganchar. Em Trevões, os visados por esta última situação escondiam-se e vestiam-se de modo a não serem reconhecidos para evitar o pagamento do folar. Aqui, os rapazes tocavam o sino toda a noite, mesmo depois de proibido.

No domingo de Páscoa, ou no de Pascoela quando o pároco tinha outras freguesias, o compasso, com jovens até aos 13/14 anos, percorria as casas que o padre ia abençoar, enquanto levantava o folar, colocado num pires, sobre a melhor toalha, constituído por uma laranja com uma moeda nela espetada (mais tarde pousava-se sobre a nota – Soutelo), recolhia-se o fruto sem tocar no dinheiro, considerado sujo e impuro. Em Trevões, à missa seguia-se a procissão só com o Santíssimo e depois tirava-se o folar, indo o compasso a cada casa, onde estava armada uma mesinha com boa toalha e o cestinho ou salva onde se colocava o dinheiro, nas últimas décadas dentro de um envelope. Anteriormente, também se davam ovos, os pastores entregavam queijos, os padeiros um bolo grande, etc., cada um o que produzia.

Era socialmente exigido que os familiares e amigos próximos comparecessem nas casas uns dos outros para receber o compasso e beijar a cruz, gesto que podia significar o esquecer de pequenas desavenças ocorridas durante o ano. Não ir sem uma boa desculpa tornava-se desconsideração e zanga certa. À medida que o compasso passava pelas casas, as pessoas ficavam livres *da obrigação* e iam para a Devesa dançar ao som do realejo. No fim do dia, voltavam em grupo, a cantar aleluias até à porta da igreja. Na vila, à tarde, dançava-se no adro da matriz (Monteiro, 1993: 251-252). Também nas outras freguesias, familiares e amigos se juntavam para confraternizar e comer, de preferência cabrito ou anho assado, as bolas de carne e as bolas doces feitas na assadeira. Os biscoitos de Ervedosa são confeccionados em grande número nesta quadra e enviados aos parentes que estão fora (Monteiro, 1992: 39).

Segunda-feira de Páscoa é ainda dia festivo em muitas paróquias, de que reunimos cinco exemplos. Nagoselo faz neste dia a sua romaria mais importante,

na capela de Nossa Senhora de Lurdes, sobranceira ao Douro, com almoço melhorado de cabrito assado, bola de carne, bola doce e biscoitos (Monteiro, 1992: 51). A capela data de 1921, veio polarizar o antigo costume das merendas, que então se uniu à devoção mariana, com procissão da matriz para a ermida e missa campal, seguida de arraial com baile e fogo de artifício (Barros; Costa, vol. Maio e Abril, 2002: 152; Vasconcelos, 2, 1998: 398). Em Paredes da Beira todos vão em procissão, com a cruz (sem andores), até à Senhora da Assunção. Seguiam-se merendas e baile, com realejo e concertina. Agora é também a festa dos Zês, homens desse nome que já almoçam na serra e fazem convívio, com descarga de fogo. Soutelo festeja Santa Marinha, numa capela reformada no final do século XVIII, entre tiliás e sobreiros (Vasconcelos, 2, 1998: 399). A procissão saía da matriz em direção à ermida, situada num alto à entrada do povoado. Aí havia missa, depois vinham almoçar a casa e à tarde voltavam a subir, com os farnéis, para gozar o arraial. Os filhos da terra que estavam fora regressavam para este evento. Na festa vendiam-se doces de açúcar caramelizado, em forma de bengala ou cestinho, que as crianças pediam, e copos de água adoçada com açúcar escuro. Vilarouco ia em procissão ao Ermo de S. Salvador do Mundo, por voto antigo (Real, 1999: 90). Já a gente da vila procurava uma capela na periferia campestre, Nossa Senhora do Rosário, para comer os merendeiros.

No segundo domingo depois da Páscoa, a romaria de S. Salvador do Mundo de Riodades ainda remetia para a abundância alimentar da quadra. Era a *Procissão dos Bolos*, assim chamada porque no regresso da capela onde decorria o culto toda a gente comia os bolos que sobejavam da Páscoa.

Dentro do espaço temporal deste ciclo de primavera, recaindo muito frequentemente no período da Quaresma, destaca-se uma das mais relevantes e antigas datas para a realização de romarias com forte componente agro-pastoril: 25 de março, dia da Anunciação.

No limiar do município de S. João da Pesqueira com o de Tabuaço, à margem de um importante itinerário para quem viajava pelo rio Douro até ao porto das Bateiras e daí penetrava para o interior sul, ficava a famosa ermida de Nossa Senhora da Assunção, sob o título de Nossa Senhora da Ribeira

Velha, que era venerada a 25, junto da confluência do Torto com o Douro. Dizia-se que *traz as merendas* (Reis, 1967: 511; Aguilar, 1978: 43).

Observemos com mais cuidado as notícias relativas a esta ermida, onde tinha lugar uma das grandes festas da ribeira-Douro. No início do século XVIII, o *Santuário Mariano* referia-a, em relação a Valença do Douro, como situada *passando o rio* Torto, num vale fresco designado como as *terras de limar*, aí ficava a capela de Nossa Senhora da Ribeira a Velha, em que se venerava uma imagem de Nossa Senhora da Anunciação com aquele título (Santa Maria, tomo 7, 1721: 375-377). O seu poder miraculoso contra a morte e as enfermidades espelhava-se nos muitos ex-votos pintados, sempre presentes nos grandes santuários beirões (*Do gesto à memória*, 1998). Aqui se fazia uma grande feira e neste dia acorriam muitas paróquias com o seu pároco e cruz, por voto feito pedindo à Senhora que as livrasse das pragas. Era edifício avultado, com capela-mor e colaterais, e já servira para enterramentos. Tinha ermitão.

Algumas páginas adiante, o mesmo autor, que não visitou o local, menciona uma Nossa Senhora da Ribeira Velha de Casais (Santa Maria, tomo 7, 1721: 393-394), não se apercebendo (?) que se tratava da mesma ermida. Reforça a ideia de haver servido de antiga paroquial e ainda o era para Casais, apresentando, por isso, pia baptismal e enterramentos. Os paroquianos deslocavam-se até ela com o cirio pascal, apesar de já terem no lugar igreja nova com sacramentos e de ser penoso o caminho e difícil a travessia do rio Torto.

Acrescenta ainda que todos os sábados da Quaresma iam a este templo, em procissão, os povos de Valença, Sarzedinho e Casais, com os respetivos párocos, nela rezando missa, normalmente cantada. Recordemos que as localidades referidas pertenceram todas, durante décadas, a um mesmo concelho, encabeçado pela primeira. A 25 de Março tinha lugar a festa: “*neste dia se faz a sua solemnidade, e se faz huma grande feyra, aonde concorrem muytos a comprar, e vender; esta feyra he muyto antiga, e dizem os velhos por tradição que de muyto longe se vinha a ella. [...] no dia da sua festa dizem tambem os velhos, que vinhão de muyto longe homens, a fazer lutas, e que se despião da cintura para cima, e que se untavão com azeyte para melhor lutarem*” (Santa Maria, tomo 7, 1721: 393-394).

Estaremos, portanto, face a uma velha ermida que no dealbar de setecentos era já tida como imemorial. A imagem que abrigava possuía elevado potencial milagroso, por isso a sua forte atração atingia um grande raio. Esta força beneficiava das sinergias geradas pela associação com uma feira de igual nomeada. Reconhecida por todos, marcava o ritmo do quotidiano, pois a partir da data da festa começava, para os trabalhadores, o direito às merendas, que outra festa igualmente importante, a Senhora do Monte, a 8 de Setembro, faria terminar. A ermida já estaria arruinada no terceiro quartel do século XIX, segundo a notícia que dela deram tanto Pinho Leal (Leal, vol. 10, 1882: 104-105) como Joaquim de Azevedo (Azevedo, 1877: 163).

2.2. Maio florido e S. João

Maio representa, em grande número de freguesias, um ponto alto no desenrolar do calendário festivo anual. Para além da generalizada aposição das *Maías*, ramo de giesta amarela florida que na madrugada do primeiro dia deve proteger as casas e todas as entradas (recentemente também os veículos motorizados) das interferências nefastas do diabo, Leite de Vasconcelos registou que por aqui se prescrevia comer castanhas, *para o burro não nos enganar* (Vasconcelos, 1982: 269), prática muito difundida pelo país (Oliveira, 1984: 97ss).

Mais significativa nos parece a intensidade com que se festeja quer o dia 3, Invenção da Santa Cruz, ou simplesmente Festa das Cruzes, quer a Quinta-feira da Ascensão, podendo esta, por ser móvel, avançar para o início de Junho.

Vejamos alguns exemplos da primeira. Em Castanheiro do Sul tinha lugar a romaria de Santa Cruz, na capela já noticiada em 1708 (Costa, 2, 1708: 301-302), que fica no monte de S. Domingos, de largos horizontes, sobranceiro à povoação. Os romeiros levavam o almoço para o monte, comendo abundantemente e festejando (Monteiro, 1992: 30). As cruces benzidas durante a cerimónia religiosa seriam postas nos campos de centeio e, mais tarde, nos rolheiros, para proteger o pão. A gente de Paredes da Beira colocava nos campos, neste dia, os ramos benzidos no Domingo de Ramos. Para Várzeas, a Santa Cruz é o dia da maior romaria, na capela do Cerro

da Alebrada (Aguilar, 1978: 43). Há meio século, os vizinhos partiam de manhã para acompanhar a cerimónia religiosa em que tinha lugar a bênção das cruces, de seguida colocadas nos campos. Levavam farnéis para a merenda, havendo um especial des-pique pela melhor *mesa*. Regressavam à noite. A festa *trazia as sestras*, marcava o início do período em que os trabalhadores rurais passavam a ter direito a uma pausa depois da refeição maior.

Na Pesqueira, a Festa das Cruzes tornara-se num dia de rogativas, como bem retratou Sousa Costa. Ouçamo-lo: “*Lá vai a procissão das Cruzes. Hoje, no segundo dia de Maio [...] a caminho do Ermo. À frente o rapaz da campainha, rosto crepitante de soberbia por ser o da música que acompanha o coral sinfónico: - tlin, tlin, tange, a pulso firme. A seguir o sacristão da Matriz, semblante grave e cruz alçada – o Senhor crucificado a rever montes e vales. Aos flancos do sacristão, inchados de compostura, rompem os homens das lanternas [...] Exibem todos as opas vermelhas dos ofícios solenes – curtos balandraus que mal lhes roçam os joelhos. Todos, à excepção do Senhor Abade – que marcha de sobrepeliz branca, de estola branca, a alvejarem sobre o negro da sotaina e do barrete, na sinistra a cartilha na função de partitura – a dextra agitando batuta, ou hissope, que o rapaz da caldeirinha conduz a seu lado. O Senhor Abade, logo atrás da cruz, olhos postos no livro, hissope na aspersão de searas e vinhas, por vezes tropeçando nas pedras do caminho, dá a voz da ladainha de Nossa Senhora, o grosso tropel de povo que lhe segue as pisadas, homens e mulheres, o graúdo e o miúdo, uma cabeça, pelo menos, por cada um dos fogos urbanos, a responder-lhe em coro*” (Costa, 1955: 95). E é o mesmo autor que, mais à frente, nos explica o motivo deste *cortejo sacro*, complementado por outros dois, o que no primeiro dia se dirigia à Senhora do Rosário, nas vizinhanças da vila, para a partir da capela abençoar toda a área envolvente (Costa, 1921: 252) e aquele que, por último, ia até à Senhora do Monte, com o mesmo objetivo: “*nos três primeiros dias de Maio, desde o terrível flagelo que em eras remotas desbaratou searas e vinhas do contorno, percorre o planalto até às extremas da freguesia, na piedosa entrega dos renovos sufragâneos, nos inícios do germinal, à guarda e preservação da Senhora dos Remédios*”

(Costa, 1955: 96; também Costa, 1921: 253-259). Este voto datará de meados do século XVII (Monteiro, 1993: 216).

A segunda grande festa que, apesar de móvel, recai no mês de Maio ou início de Junho, é a Quinta-feira da Ascensão. Dia consagrado pela igreja, até há pouco feriado e de guarda, toma o nome de *Dia da Espiga* devido a uma das muitas práticas propiciatórias que nele têm lugar (Oliveira, 1984: 113ss)

Para a comunidade de Paredes da Beira é um dia importante. Depois da missa na igreja, ia a procissão, só com a cruz, lanternas e estandarte, até à capela de Nossa Senhora da Assunção, rezavam-se as ladainhas, o padre procedia à bênção dos campos e apanhavam-se espigas, que também eram benzidas e guardadas. Esta capela fica num monte sobranceiro à vila e aparece já noticiada no *Santuário Mariano*, em 1721: “*Dizem aquelles moradores, que aquella ermida fora fundada pelo povo, e que he muito antiga*” por isso não se lembram da sua construção, nem há registo de todos os milagres, apenas de recorrerem a ela em qualquer aflição (Santa Maria, tomo 7, 1721: 388-389). Nesta época do ano, outras ladainhas tinham lugar na mesma freguesia, dirigindo-se a procissão aos Santos Mártires, a S. Sebastião e a Santa Eulália, cada dia a sua capela, cantando o *ora pro nobis*, como aqui lhe chamaram, recordando a réplica dos crentes durante a oração.

Em Riodades, Quinta-feira da Ascensão significava dia de guarda, *em que nem os passarinhos iam aos ninhos*. As pessoas deslocavam-se aos campos para fazer ramos de espigas e a igreja era enfeitada só com flores campestres e cereal. A romaria da Senhora da Alegria realizava-se no dia da Ascensão, mas na década de 50 ou 60 do século XX passou para Setembro, por influência *dos grandes da terra*. A capela, num alto sobranceiro ao povo, o *Castelo-mor*, esteve até ao início da década de 30 na ponta do promontório. Fora local de culto conhecido pelo menos desde o século XVII, pois o Santuário Mariano destaca-o: “*No termo da villa de Ruidades [...] he muyto celebre o santuario de Nossa Senhora da Alegria; vesse esta casa da Virgem Senhora situada em o mais alto de hum monte [...]; nesta casa he buscada de todos, porque em seus trabalhos, e enfermidades invocando-a com viva*

fé, achão logo promptos os bons despachos de suas petiçoens; tudo testemunhão os muytos signaes, e memorias, que se vem pender nas paredes daquelle santuario” (Santa Maria, tomo 7, 172: 377). O mesmo acontece com as Memórias Paroquiais de 1758: “*Senhora da Alegria que hé huma vistoza imagem e muito milagroza cuja capella esta situada sobre hum penhasco à maneira de castello eminente, ao mesmo luguar para a parte do Sul [...] somente a da Senhora da Alegria hé frequentada por romeiros por ficar no caminho da Senhora da Lapa*” (Capela; Matos, 2010: 485).

Invocada para múltiplas aflições, em Maio tinha novena, pregação e ladainhas. Para a passagem da procissão faziam-se arcos no cruzeiro e pelo povo fora, enfeitados com roupas de casa pedidas aos ricos, colchas e verduras. Os rebanhos vinham dar pelo menos três voltas à capela, mas os pastores tinham orgulho em os pôr a *rodar* sem guia, sempre em volta da igreja, indo as reses umas atrás das outras de forma a fechar o círculo e assim continuarem a girar, prática que se designava *ligar o rebanho*. À antiga festa acorriam vendedores e assadeiras para cozinhar carne de porcos mortos no local, como sucedia na Santa Eufémia (de Penedono).

Também em Trevões iam cortar espigas, papoilas e maias para os ramos que, depois de benzidos, em parte se colocavam de novo nos campos, para proteger o cereal, enquanto os restantes eram preservados para casa. As pessoas levavam pão para a missa, deixando-o ao alcance do padre, a fim de receber a bênção. Este pão bento, que durava um ano sem bolor, dava-se a comer à família e ao gado para não danarem (hidrofobia). A igreja distribuía pão bento aos mais pobres, atirado pelo padre de um *varandim* para o adro. Segundo as Memórias de 1758, neste dia os paroquianos dirigiam-se à ermida de S. Paio, no alto da serra: “*especial advogado dos que a elle recorrem nas febres [...] Á dita ermida de Sao Paio vai o povo de Trevoens de baixo da Cruz na vespera da Ascensão e a de Penella, e Riodades em a oitava da Paschoa*” (Capela; Matos, 2010: 488).

Estas práticas em defesa das pessoas e das culturas alargavam-se ainda à festa do Espírito Santo, sendo na missa deste dia que em Castanheiro se benzia o pão (cozido), o qual era guardado todo o ano, sem bolor, para assistir a qualquer necessidade.

Interessante é vermos como um culto ímpar, o dos Santos Mártires de Paredes da Beira, assumiu muitos destes elementos, talvez por a festa recair em dia do Espírito Santo. A capela-santuário particular foi construída junto de casa fidalga do núcleo urbano, para nela serem depositados os corpos de dois mártires enviados desde Roma em 1746, assim como grande número de outras relíquias. O pároco escreve, na resposta ao questionário de 1758: “*Há outra capella da Senhora da Ascensão dentro da villa, onde se acham collocados com particular decencia huns corpos sanctos por martirio, São Felis e São Paulo que de Roma enviou o Santissimo Padre Benedicto XIV [...] A nenhuma das sobreditas capellas acode gente em romagem excepto à dos corpos sanctos, onde hé frequente o concurso em todo o anno*” (Capela; Matos, 2010: 482). Vai, assim, transformar-se rapidamente num local de romagem para os povos das redondezas e para grupos de *serranos* (Castro Daire, Vila Nova de Paiva, etc.) que se deslocam até aqui de forma organizada, rogando pela sua saúde física e mental, contra a interferência do demónio.

Mas, pelo menos no século XX, este foi ainda um local de romagem em que se benzia o pão trazido pelos crentes, ficando com propriedades contra a raiva; também se abençoavam os rebanhos, práticas (re)iniciadas por um pároco que viveu nesta casa e se interessou pelo santuário, tentando retomar aquilo a que chamou tradições antigas. De 1956 em diante fez-se, por alguns anos, esta bênção dos rebanhos e do pão na peregrinação de 9 de Junho, a que podiam associar-se pastores de outras freguesias. Com estrutura arquitetónica pouco adequada para darem as consabidas voltas à capela, os rebanhos e os crentes passavam pela sacristia que, para este fim, apresenta duas portas opostas (Pinto, 1997: 84-87).

Não sabemos se estas novas valências retomavam, de facto, práticas antigas, se foram influenciadas pelas características genéricas das festas de Maio ou ainda se pretendiam emular o culto dispensado aos Santos Mártires de Vilar de Amargo (Figueira de Castelo Rodrigo), santuário pouco distante e também ele tendo por base relíquias enviadas de Roma para Portugal (estas no final do séc. XVII), depositadas na ermida de S. Sebastião, onde tem lugar uma festa na qual os crentes levam pão para tocar nas relíquias

e, por contágio, ficar bento e com virtude contra a raiva, e onde vão os rebanhos dar voltas sem o pastor, para proteção contra as doenças e em especial a raiva, sendo oferecido ao santo o primeiro animal que entrar na capela ou, pelo menos, olhar para o interior. É leiloado o arrematado pelo próprio pastor, ficando a ser a *ovelha santa* (Belchior, 1988: 98ss.).

Várzeas é a única paróquia que tem por orago o Divino Espírito Santo, pelo que no dia há festa religiosa e *concurso de povo* (Azevedo, 1877: 191), mas não parece que para aqui se dirigissem clamores, tanto mais que a sua população, sob a respetiva cruz, se deslocava a capelas vizinhas.

Trata-se de um período muito sensível para as futuras colheitas, em que o cereal e todos os frutos, incluindo o das videiras, ainda frágeis, podiam ser facilmente destruídos pelas inclemências atmosféricas ou pelo ataque das pragas contra as quais os agricultores se achavam tecnicamente impotentes. Não admira, assim, que se voltassem para o divino, multiplicando as preces que tradicionalmente começavam já por altura da Anunciação, a 25 de Março, como acontecia na limitrofe Senhora da Ribeira Velha, de Casais/Valença do Douro, de que falámos, ou pela Senhora dos Verdes, com intenso culto na área da Serra da Estrela e importante santuário em Aguiar da Beira (Reis, 1967: 621-622).

Benzer campos e rebanhos, colocar cruces apotropaicas, proteger as pessoas e o gado pela deglutição de pão bento, mobilizar a comunidade obrigando à representação de todas as casas para cumprir votos de agradecimento pela resolução de crises passadas e participar nas rogativas, clamores e cercos que, percorrendo ou visualizando todo o território da paróquia, concitavam a sua proteção e afastavam os males seriam os melhores remédios contra a ameaça de destruição das subsistências, que traria consigo a inevitável penúria e fome (Braga, 1986). Destas procissões se fala nas *Constituições* de 1639, dizendo que: “em algumas freguezias deste bispado costumão ir os freguezes com seu parochio a certas ermidas, e igrejas, ou lugares, nos dias que para isso por antigo costume tem assinados, em procissão, a que chamão clamores, a que deu principio algum voto, ou pura devoção, para rogarem a Deos Nosso Senhor por os fruítos”. Mas acrescenta-se de imediato, doutrinando contra as práticas tradicionais: “as taes procissoens

não vão a outeiros, ou a outros lugares semelhantes, mas somente a igrejas e ermidas, em que se possa dizer missa. E nellas não usarão de outras palavras, ou clamores, mais que da ladainha, com suas preces ordenadas pela igreja e ritual romano para semelhantes procissões” (*Constituições*, 1681: 260).

Não podiam, pois, dirigir-se a elementos naturais, como outeiros ou penedos, de onde, segundo o imaginário popular, brotavam os males. Mas estes sítios foram, com frequência, sacralizados por ermidas ou cruzeiros, mantendo sob domínio aquelas forças. Caso desaparecessem, o mal seria novamente libertado, como acontece na narrativa do Cruzeiro do Valado, de Castanheiro, mandado erguer por voto para livrar a povoação de uma praga de gafanhotos que destruiu as culturas. Tempos volvidos, quiseram deslocar o cruzeiro para nova implantação, mas a praga reincidiu, aglomerando-se os gafanhotos à noite no cruzeiro, o que foi tido como sinal de que o deveriam recolocar no sítio original. Isto feito, a praga não mais volveu (*Portugal século XXI*). As procissões também não deviam ser demasiado extensas, ficando limitadas a uma légua, decorreriam durante a manhã e, evidentemente, seriam acompanhadas pelo pároco, mantendo-se desta forma o controlo e disciplina da comunidade de fiéis, reunida sob a respetiva cruz alçada.

Junho pode ter no seu início, eventualmente, as festas móveis que o relacionam com o mês anterior. Também móvel e podendo ocorrer no final de Maio, destacamos daquele conjunto a festa do Corpo de Deus. Com grande relevância para a igreja, este dia de guarda tomou, desde a sua difusão na Baixa da Média, as características de uma comemoração municipal na qual a Câmara e os mestres organizados deviam participar obrigatoriamente.

Assim, vemos que nas paróquias rurais sobrelava a nota de festa religiosa, para a qual todos colaboraram, não só participando nos atos de culto, missa solene e procissão *que dava a volta ao povo*, como qualificando o percurso com tapetes de flores e outros verdes no chão e encostados às paredes (Soutelo), elementos florais que também ornavam os arcos levantados para a ocasião, ao mesmo tempo que nas janelas e varandas se colocavam as melhores colchas, utilizadas ainda nos entroncamentos para tapar a desembocadura de ruelas secundárias, mais degradadas (Riodades).

Já para a sede do município, a interpretação dos dados que possuímos levanta várias questões, que só uma investigação mais aprofundada e diacronicamente alargada poderá esclarecer. No início deste milénio, a festa de Corpo de Deus tem lugar em S. Salvador do Mundo, santuário que integra os roteiros nacionais (Vasconcelos, 2, 1998: 399; Barros; Costa, vol. Junho, 2002: 220). A procissão realiza-se na vila, seguindo depois para o Ermo, onde há missa. A presença de feirantes e do conjunto musical anima o baile e o arraial.

Se recuarmos umas décadas, fazia-se neste dia, mas apenas no santuário. Todos levavam os merendeiros e os romeiros de mais longe chegavam de véspera, dormindo lá, para o que havia um *alpendre*. Era muito concorrida não só por gente das freguesias do município mais próximas do Douro como, ou sobretudo, por populações do fronteiro município de Carrazeda de Ansiães. Prática propiciatória para casar nesse ano, a moça tinha, enquanto caminhava, de dar um nó nas giestas com a mão esquerda e este não se desatar (Aguilar, 1978: 71; Monteiro 1993: 253; Guimarães, 2007: 90). Porém, Baptista de Castro, em meados do século XVIII, fala apenas em dois dias em que o povo acorria ao santuário porque se expunha a reliquia de S. Jerónimo, as oitavas da Páscoa e o Pentecostes, dez dias antes do Corpo de Deus (Castro, 3, 1763: 363).

Mas deixemos S. Salvador do Mundo para voltarmos ao *Corpus* na Pesqueira, uma procissão por certo eminentemente urbana, como a que se fazia por muitas cidades e vilas do país (Soeiro, 2000-2001). Aliás, as constituições do bispado de Lamego, de 1639, previam e regulamentavam-na com clareza no seu título XIII, tanto para a cidade sede como para as vilas. Eram obrigados a participar *os abades, vigários, reyttores e curas*, com as cruces de suas paróquias, os clérigos e os religiosos, devendo o pároco fazer lista dos ausentes para o visitador os condenar com pena pecuniária e de excomunhão. E mais se diz: “*prohibimos, que nesta procissão não haja representaçoens deshonestas, nem se cantem cousas profanas, e indecentes, nem vão figuras, que não convenhão à tal acção e festa*” (*Constituições*, 1683: 254-258). Este item recorda-nos as grandes procissões de *Corpus* realizadas desde a Baixa da Média, a que não faltavam representações e danças, aliás de apresentação obrigatória por

parte dos mestres. Pretendeu-se, depois de Trento, começar a limitar alguns desses números, julgados menos dignos, opção que levará, em pleno século XVIII, à sua substituição pela obrigação de limpar e decorar as ruas com elementos vegetais odoríficos e de as cobrir com toldos (Couto, 1936: 46-50).

Na vila da Pesqueira, sabemos que esta procissão saía, ainda em meados do século XVIII, com muitos dos seus elementos tradicionais, apresentados pelos diferentes grupos profissionais, como se verifica pela leitura das atas da Câmara existentes no arquivo do município. Aos mercadores competia, como distinção, levar as tochas e posicionar-se junto do Santíssimo, sendo apenas ultrapassados em importância pelos que seguravam as varas do pálio. À solene procissão seguia-se uma tarde de folia, cujo ponto alto seria o correr do(s) touro(s), dado(s) pelos vereadores, divertimento que teria lugar numa praça pública, certamente aquela que os moleiros se encarregavam de vedar.

“*Auto de Camera para as despozioes da procisam de dia de Deos*”

Aos seis dias do mes de junho de mil setecentos e sincoenta e seis annos nesta villa de Sam Joam da Pesqueira em Caza da Camera aonde eu escrivam vim com os ofeciais da Camera abaixo asinados e no inpedimento do procurador Joam de Almeida por nam estar no conselho ilegeram a Jose Botelho pera assistir a este auto de Camera e estando todos juntos disseram que queriam fazer as detreminasois de dia de Deos e as fizeram na maneira seguinte:

Pera as varas do palio os mesmos que as levaram dia de Pascoa

Pera as doas praticas o padre cura de Sam Pedro e o leccensiado Manoel de Almeida Sam Cristovam Francisco de Proença e Manoel Antonio filho de Maria de Souza Antonio Gonçalves Joanes e Nicolau de Almeida daram o andor de Sam Jorge com pena de sinco testois

A bandeira de Sam Joze Joam de Novais

A bandeira dos pescadores Antonio Matias com pena de des tostois

Cada muleiro dara sua feiticeira e hum cento de agarochas e taparam de baixo dos arcos e todo o que faltar sera condenado em sinco testois Pera mordomos da mourisca Manoel Francisco Gaspar e Jose de Azevedo estes repartiram a finta e sera a contento dos ofeciais da Camera a dança que sera de outo figuras e faltando pagara cada mordomo sinco testois Cada alfaiate dara seo cavallo fuste com pena de sinco testois não vindo bem composto Mordomos da gaita e pela Antonio Tello e o filho do reitor estes espalharam a finta na forma que se custuma e nam dando estes misterios pagaram de condenaçom des testois Antonio Esteves do Villaroquo dara o diabo e Joam Veiga o anjo bem composto Mordomas da Santa Catarina a filha de Manoel de Aguiar e a filha de Jeronimo da Cunha e cada mol digo cada tesedeira dara sua moza da roda Mordomos da serpe Joam Carina e Manoel Carina Cada barbeiro hira com sua espada e rodela Cada mercador hira com sua tocha branca diante do Santissimo e todo o que faltar do referido asima pagara sinco testois E os veriadores poram pronto hum touro na praça de tarde com pena de sinco testois”.

Em 1758 (auto de Câmara de 3 de Maio), a serpe foi já substituída por mais um andor, de Santo Isidro lavrador. Pela ata da reunião de Câmara de 1 de Abril de 1775 reconhecemos que a figura de S. Jorge, a cargo de um ferrador, se apresentava na procissão sob a forma mais habitual, a cavalo, com o seu estado composto de pajem e outros cavalos cobertos com telizes. Neste ano apresentou-se a dança da mourisca, a cargo dos sapateiros, enquanto os carpinteiros se encarregaram do andor de S. José, as tecedeiras do de Santa Catarina e os lavradores levavam o de Santo António. Os almocreves e padeiras deviam providenciar os tocadores, a *gaita* acompanhada pelo *tambor*. Já os “*pescadores e molleiros lançaram flores alecrins e loreyros e erbas cheirosas pellas ruas por donde háde passar a prosiçam*”.

Distribuição idêntica é realizada, por exemplo, no ano de 1776, em ata de Câmara de 1 de Maio. Em 1777 (ata de 11 de Maio), aos alfaiates compete

apresentar um andor, não se diz de que santo. Ao mesmo grupo profissional atribui-se, em 1779 (ata de 18 de Maio), uma dança. Neste ano armariam andores, mas não se nomeia o patrono, os barbeiros, tecedeiras, carpinteiros, sapateiros, padeiras, ferreiros e serralheiros e lavradores (estes, dois andores). Os almocreves continuavam a apresentar a *gaita*, havendo uma segunda da obrigação dos tendeiros e estalajadeiros. Os moleiros (em 1810, com os pescadores) distribuíam as ervas de cheiro. Variações reduzidas para uma procissão que teria entrado na rotina do município, como se pode deduzir do cada vez menor cuidado em especificar as tarefas de cada um. Em 1810 (12 Junho), a identificação dos nomeados, subentende-se que para mordomos, vem a seguir ao título da profissão, sem haver sequer o cuidado de mencionar a respetiva obrigação ou as penas para os faltosos. Será, por certo, extensível a todos o comentário feito em relação aos pescadores e moleiros “*estes darão cheiros na forma do uso e costume*”.

Uma primeira viragem contrária ao *uso e costume* é assumida em 1829, quando em reunião (ata de 10 de Junho), depois de convocarem os clérigos e juizes vintaneiros do concelho para integrarem o préstito, “*acordarão que se não devia permitir o uzo dos andores nesta procissão por serem hum abuzo mal entendido contra as leis eclesiasticas estabellecidas que prohibem directamente estes uzos em procissoes onde vay o Santissimo Sacramento*”; e quanto ao mais, apenas desejavam que tudo corresse com o “*maior aseio pussivel conforme o que o agosto objecto de que se trata*”. Apesar desta disposição, alguns andores voltam, aparentemente, a sair na procissão do ano seguinte (tecedeiras, padeiras, alfaiates, sapateiros, barbeiros e carpinteiros), acompanhados pelo gaiteiro.

A partir de 1834, o Corpo de Deus será festejado com uma procissão diferente, até porque a vitória liberal trouxe a extinção formal das corporações de mesteres, não sendo mais possível à autarquia impor-lhes a obrigação de armarem andores e bailes para esta solenidade. Ficam-nos as nomeações anuais de cidadãos para a prestigante tarefa de pegar nas varas do pátio, nesta e em outras procissões, e a chamada de atenção aos párocos lembrando a obrigação de estarem presentes, como determinavam as constituições do bispado. Por vezes fala-se no pagamento

da música, que em 1840 custou 1:920 réis (ata de 18 de Junho).

Mais interessante é a especificação inscrita na ata de 18 de Março de 1849, já que indica as prestações materiais a que tinham direito os nomeados para as procissões: “*Que sendo de costume antigo o dar esta Camara na procissão da Pascoa e de Corpo de Deos hum quarto de carneiro aos tres padres, a saber – celebrante e dois acolitos, e a cada hum dos que pegão nas varas do palio, assim como ao reverendo padre que pega no toribulo [...] se desse hum quarto de carneiro no sabado d’Aleluia, e que aos seis individuos que hão-de pegar nas alanternas se dê a cada hum cento e vinte reis, advertindo que os individuos que pegão na vara do palio e nas lanternas hira cada hum com sua opa vermelha que a Camara lhe apresentará*”. Comer carneiro assado nas festas era, de facto, uma constante e não o poder fazer um atestado de penúria.

Este ano de 1849 foi ainda, ao que parece não por iniciativa da Câmara, fértil em outras novidades revivalistas. Apesar de na sessão de Câmara de 27 de Maio apenas ser lembrada a necessidade de avisar as autoridades e clero para integrarem a procissão e a de ajustar a música, paga pela autarquia, vem-se a saber, pela ata relativa à festa do ano seguinte (de 21 de Abril), que houvera uma tentativa bem sucedida de fazer com que os grupos profissionais voltassem a participar ativamente na solenidade, responsabilizando-se pela apresentação de andores e pagamento do gaiteiro: “*que sendo o anno preterito posto em uzo o costume antigo de varios artistas darem andores para a procissão de Corpo de Deos, que isto continuasse o prezente anno, e os futuros, pela mesma forma antiga*”. Foram intimados padeiras, tecedeiras, lavradores, sapateiros, alfaiates, ferreiro, carpinteiros e almocreves, dando estes o gaiteiro, todos sob a ameaça de multas.

Por mais três anos se insiste na organização da procissão pelo *costume antigo*, registando mesmo os faltosos para aplicação de multas. Mas os tempos tinham mudado definitivamente, prevalecendo a procissão, em S. João da Pesqueira, na sua modalidade mais sóbria. Em outros pontos do país o evento tomou, nesta mesma época, um carácter fortemente municipalista, de glorificação pública do poder autárquico.

Mês do solstício de verão, junho atinge o clímax no S. João (Oliveira, 1984: 119ss), celebrado em todas as freguesias. A festa, com véspera, fazia-se na rua, por bairros que têm mais uma ocasião para rivalizar. Montavam antecipadamente as cascatas, vigiadas para os concorrentes as não roubarem (Riodades). A armação levantava-se de pinheiro, quatro folhas de palma faziam o telhado, heras cobriam as paredes e colocavam-se colchas para completar a construção. Os santos seriam de barro (Soutelo), se os houvesse, porque qualquer boneco servia para improvisar (Trevões). Devia haver água a correr.

Mas era preciso esperar o toque das trindades para que as fogueiras se acendessem, num lume em que se acrescentava à lenha plantas de cheiro, como a bela-luz e o rosmaninho, origem do fumo benfazejo para quem salta, pronunciando a reza devida, ou dança em seu redor. A refeição era em conjunto, no exterior (Paredes), cantavam e dançavam ao som da concertina e do realejo (Vilarouco), visitavam-se as cascatas noite fora (Trevões) até de madrugada. É que para além do fogo, nesta madrugada de prodígios também as águas têm virtude, pelo que em Castanheiro era tradição as mães irem banhar os seus meninos na Fonte Santa, vestindo-lhes roupas novas e lavando as antigas nas mesmas águas, para depois secarem ao Sol, sobre as giestas. Cumprindo este ritual, asseguravam que as crianças cresceriam robustas (*Portugal século XXI*). Afinal, até os mouros de Paredes da Beira saíram do castelo na manhã de S. João para se banharem no rio, tendo facilitado a própria chacina (Costa, vol. 2, 1979: 214).

A virtude da água, a qual reside sobretudo na *olha* ou superfície, estende-se também ao orvalho que se forma nesta noite, por isso apanhar orvalhadas é profilático (Paredes) e os rapazes faziam-no rebolando despidos nos campos de linho (Real, 1999: 95-96). A macela, erva cidreira e alcachofras colhiam-se carregadas de orvalho, servindo estas últimas para sortes amorosas (Monteiro, 1993: 252) e predições do futuro, que também se obtinham lendo a mensagem/imagem transmitida pela clara do ovo deixada ao orvalho num copo de água, ou mais simplesmente usando três favas que se metiam sob o travesseiro, uma com a camisa completa,

outra meia descascada e a terceira sem ela, sendo a riqueza futura proporcional à cobertura do grão em que primeiro se pegasse ao despertar (Basto, 1934).

Na noite de S. João, onde havia vasos de craveiros eram roubados e colocados na fonte da praça para enfeitar, sobre uma armação, sendo cuidados e regados até acabar a festa e os donos os irem buscar (Soutelo). Em Ôlas, Vale de Figueira, ficavam em fila na praça pública (Reis, 2006: 179-181), exemplo dos roubos rituais que ouvimos contar em várias freguesias.

A proteção dos campos não era descurada. Paredes madrugava para ir pôr um ramo de árvore no *fruto* (campo semeado), *contra o bicho e para que cresça até aquela altura*. À tarde dava-se a volta ao povoado a cantar. Também na vila se levantavam cascatas nas ruas. Havia pinheiros enfeitados com balões e, na Devesa, iluminavam-se as árvores com cascas de caracóis carregadas de azeite, com uma pequena torcida.

Como as demais festas com raiz na comunidade, participadas por todos ainda que de diferente maneira, também o S. João enfraqueceu e se transformou, situação que na opinião de muitos, diversas vezes repetida, se agravou recentemente pela força centrípeta da sede, onde o santo é patrono. Este dia foi oficialmente transformado em feriado municipal, com comemorações que quase obrigam à participação de todas as associações culturais, retirando às freguesias, envelhecidas, os seus elementos mais dinâmicos para fazer deles atores, representando para a maioria que passivamente se limita ao papel de espectador.

O *Cortejo Alegórico de S. João* teve início em 1996. A festa municipal compreende um vasto programa no qual sobressaem as *marchas*, à maneira da capital, que se apresentam a concurso representando as freguesias, ordenadas por grupos de idade. Há também iniciativas culturais (palestras, exposições, etc.), uma componente gastronómica representada por jantar especial e tasquinhas da rua da Figueira. A Feira Etnográfica tem lugar na praça da República. No dia faz-se procissão e arraial, tudo por iniciativa da Câmara Municipal.

Dos outros dois *santos populares*, apenas Santo António tem festejos de algum relevo, mas não no quadro da festa solsticial. Era invocado quotidia-

namente como protetor dos porcos ou para achar coisa perdida. Orago de muitas capelas e figurando em inúmeros altares, já que não há freguesia que o não cultue, tinha festas religiosas, mas não romaria lembrada. Os lavradores podiam guardar o dia (Trevões) e na igreja da antiga paróquia de S. Pedro da vila da Pesqueira havia mesmo, em meados de setecentos, um altar de Santo António “*que tem sua irmandade de lavradores da terra que lhe fazem festa com novena*” (*Dic. Geogr.*, vol. 29, mem. 158a: 1139-1140). O seu andor integrava também, como vimos, a procissão de Corpo de Deus, apresentado pelos lavradores.

Apenas para o lugar de Ôlas, da freguesia de Vale de Figueira, cujo templo, datado de 1703 e dedicado a Santo António, cumpria serviço paroquial (missa dominical e cemitério), temos notícia de festejo significativo, relacionado com a sua função (por confusão com Santo Antão) de protetor dos porcos e do gado. O santo era muito procurado pelos povos das redondezas que vinham à festa no seu dia (13), trazendo oferendas em géneros, sobretudo cereal, e fazendo-se acompanhar pelo gado, bois e machos, que davam voltas à capela, como também faziam os existentes na terra (Reis, 2006: 102-103). Esta celebração era complementada por uma outra, em dia de Reis, a 6 de Janeiro, antigo feriado que aqui se festejava de forma diferente porque, quando compravam o seu porquinho, os do lugar e das freguesias vizinhas o encomendavam ao santo, vindo agora, depois da matança, cumprir a promessa, trazer chouriças, salpicões e ramos de laranjeira carregados de fruto. A porta da capela, de madeira, cobria-se de pregos e os romeiros iam pendurando a sua oferta, que acabaria por ser leiloada, fazendo-se a arrematação ao toque da sineta (Reis, 2006: 143-145).

Terminamos o mês de Junho com a romaria de Santo Sampaio (dia 26), como é conhecida em Trevões a imagem de S. Paio, titular de uma capela disputada com Penela por se encontrar, mais uma vez, sobre a linha de limite de freguesias e municípios, no alto da serra, presidindo a montes baldios. Esta tensão sobre a pertença de ermida, antiga e prestigiada, reflete-se no ritual do dia da festa, já que no decorrer da procissão o santo tem de entrar às *arrecuas*, de costas voltadas para Penela, para que de direito continue a ser de Trevões. Como não

recordar a festa de S. Gonçalo de V. N. de Gaia, em que a imensa cabeça de S. Cristóvão também entra na igreja de Mafamude voltada para a porta, sob pena de ficar cativa, temor que só o fim do rito bem-sucedido liberta, com a multidão a gritar *o santo é nosso!*

A romaria de S. Paio começava bem antes do dia, com as mordomas a pedir pelo povo ovos, chouriços, galos, garrafas de vinho e azeite. Sobre a hora faziam filhoses e biscoitos, e todos se juntavam nas tardes de domingo para, recorrendo a um homem *com jeito*, realizar o leilão dos bens, desde uma varanda, e assim reunir dinheiro para a festa. Nestes leilões apareciam também salpicões e outros enchidos apregoados como sendo da casa de ... para se tornarem mais disputados, mas por vezes eram falsos, feitos de nabo ou outras matérias, com o objetivo de enganar os rapazes que os arrematavam por alto preço para agradar às suas pretendidas. Era, depois, preciso ir buscar os santos. A tarefa cabia às mordomas, solteiras, vestidas de roupa nova e com uma fita encarnada, e a homens casados, por vezes os pais. As imagens vinham num cesto, à cabeça. Na véspera da festa armavam os andores, com panos e flores artificiais, e reuniam-nos na igreja.

No dia, os foguetes marcavam a alvorada, a banda dava volta ao aglomerado, aproveitando para tomar o pequeno-almoço pelas casas das mordomas. A procissão, com todos os andores, também daria a volta ao *povo*, porém depois subia a serra só com os santos da ermida, S. Paio e Santa Rita, levados às costas, assim como os farnéis, que também podiam seguir em burricos. Antes da capela, na Fraga, paravam para o padre se paramentar e serem arranjados os andores, seguindo novamente em procissão até à capela, a que se dava três voltas antes do santo entrar às *arrecuas*. Seguiu-se a missa e pregação no púlpito exterior.

Era agora ocasião para os merendeiros, com os grupos encostados às fragas porque as árvores faziam-se poucas. Por fim, a banda tocava e todos dançavam. Os de Penela também aproveitavam a música, mas dançavam à parte. Ao cair da noite desciam, não sem que ao passar pelo Rego onde, como o topónimo indica, corre uma linha de água, lavassem a cara e colhessem um galho de casta-

nheiro. Completavam o regresso juntos e com o padre, continuando a festa na aldeia.

No século XVIII, S. Paio é tido como “*especial advogado dos que a elle recorrem nas febres...*” (Capela, Matos, 2010: 488), à sua casa iam, na Primavera, os clamores de Trevões, Penela e Riodades. Hoje festeja-se no lugar, dando sequência ao S. João. A banda vem de manhã e toca na praça para os homens, porque as mulheres estão em casa a preparar o almoço. Depois, vai para a igreja e acompanha a missa. A festa segue até à meia-noite (Monteiro, 1992: 105; Fauvrelle; Sequeira, 2001: 70, 123-124).

2.3. Outras festas de verão

Julho e Agosto são meses em que, atualmente, se realizam bastantes festas, mas muitas delas resultam de adaptações das últimas décadas, para satisfazer a cadência anual de regresso dos que labutam fora, na cidade ou no estrangeiro. Deslocadas, por vezes duplicadas, as celebrações ganham novos sentidos, consolidam a identidade da raiz, facilitam a ostentação do sucesso, permitem acumular a proteção dos santos conhecidos para mais um ano. Esta mudança, apesar de ainda suscitar resistência, só foi possível pela perda das antigas funcionalidades de proteção específica de pessoas e culturas. A Senhora da Alegria de Riodades, que da Ascensão passou a Setembro e agora se faz em Agosto, ou a Santa Bárbara de Valongo dos Azeites, festejada no seu dia, a 4 de Dezembro, e novamente em Agosto, para os emigrantes, são exemplos entre outros.

Trevões celebra, a 18 de Julho, Santa Marinha, padroeira, com três dias de festa, a que não falta missa solene e a procissão *pelo povo* (Fauvrelle; Sequeira, 2001: 65-66). No século XVIII, era um dos dias em que os fregueses de Várzeas, retomando a anterior dependência, tinham obrigação de estar presentes e contribuir (Capela; Matos, 2010: 487). Nagoselo fazia algo semelhante a 22, em honra de Santa Maria Madalena, entretanto adiada para Agosto. Ambas as freguesias têm romarias a ermidas mais pujantes e apreciadas pelos paroquianos do que os dias dedicados às padroeiras, em que se acentua a componente religiosa.

No mês de Agosto, o primeiro grupo de festas reúne-se em torno da Senhora das Neves, dia 5. Para

Soutelo, Santa Maria Maior das Neves é a padroeira, mas a imagem venerada, conhecida sob a designação de Senhora da Nassa, ainda não surge nas referências setecentistas (Costa, 1708: 300; Capela; Matos, 2010: 486) e veio a ser justificada por uma extraordinária história de aparecimento milagroso no rio Douro, dentro de uma nassa de pesca, depois de ter sido lançada às águas por ímpios. A festa dos anos 1960 tinha procissão acompanhada de banda e arraial com duas músicas. Deixou de se fazer antes do 25 de Abril de 1974 e apenas foi retomada na década de 80, pelo impulso dos emigrantes. A atual capela da Senhora das Neves viria a ser erguida na de 90, depois de uma primeira tentativa gorada há mais de setenta anos. Para os fiéis, parece resolver a falta de uma casa e imagem que corresponda claramente à sua padroeira, além de satisfazer o gosto pelas deslocções em grupo.

Santo Amaro, invocado para os males de ossos, com festa e bailaricos no seu dia (15 de Janeiro), desempenha aqui o papel adicional de protetor dos vinhedos, pelo que quando integra a procissão da Senhora das Neves leva sempre uma uva. Também os primeiros cachos maduros se colocavam na sua imagem.

No dia seguinte, 6 de Agosto, está em festa Pereiros, com romaria à Senhora da Cabeça, capela num dos extremos do povo, que é simultaneamente dedicada ao padroeiro S. Salvador do Mundo. Em Trevões, a Senhora da Graça, em capela à entrada da localidade, recebia as atenções, com missa e procissão que dava três voltas ao templo e recolhia. Seguiu-se o arraial, com conjunto, componente da festa que já não se realiza.

Numa data tão relevante para a igreja como é a Assunção (15 de agosto), vemos suceder a mesma situação. Padroeira de Castanheiro tem festa religiosa e pequena procissão no lugar (Monteiro, 1993: 134), porque a maior foi nas Cruzes, numa ermida. A afamada capela de Nossa Senhora da Assunção de Paredes da Beira, de que falámos a propósito do mês de Maio, nem sequer é procurada. Confirmamos, assim, mais uma vez, que muitos padroeiros são quase esquecidos, tendo festas restritas em que a componente religiosa se verifica mas não o grande concurso de fiéis, que preferem outras romarias, localizadas em ermidas da paróquia, sobrancei-

ras e com impacto paisagístico, por vezes bastante distantes, que levam a passar lá todo o dia, entre comida, divertimento e um menor controlo, casas onde residem imagens e ritos poderosos, atestados pelos muitos testemunhos de milagres e proteções (Almeida 1984).

Em Ervedosa, a Senhora do Rosário, Santa Bárbara e Senhora do Socorro (mais venerada) são festejadas alternadamente pouco antes desta data, evento precedido por peditórios de produtos da terra e bolas de azeite, que começam em Março e vão até ao 1º domingo de Agosto, para custear a festa (Monteiro, 1992: 37). Espinhosa tem, na segunda semana de Agosto, o Senhor dos Aflitos, que decorre junto de um cruzeiro, na entrada da povoação, com muita presença de emigrantes (Monteiro, 1992: 45). Há setenta anos não havia festa. O cruzeiro era, há quarenta, apenas a cruz. Benzem-se os ramos.

Já vimos que também a Senhora da Alegria de Riudades passou para Agosto (12 e 13). Dia 11 levam-na de carro da sua capela para baixo. Na véspera, a alvorada marca o arranque da festa, a música dá a volta ao povo, a missa é rezada pelo meio-dia, a procissão percorre-o com os andores de todos os santos e recolhe à igreja. Segue-se o arraial. No dia, sai a procissão da matriz, com a Senhora coberta de notas pela muita devoção (há anos que passa os 3500 euros), dá novamente a volta ao lugar e sobe para o alto onde fica a capela. Aí tem lugar a missa, o sermão e o *adeus*, muito comovente segundo vários testemunhos, durante o qual a imagem é voltada para todos os pontos cardeais e abençoa o território. Descem para o almoço e a festa. A *Volta ao Povo* faz-se depois dos festejos religiosos e pode durar horas, com gente de todas as idades e condições a dançar e a saltar à frente da banda (Coelho, 2001: 31-33). Estiveram anos sem a fazer e, recordaram nos testemunhos ouvidos, o barqueiro que os passava na vindima, com perigo, para trabalharem nas quintas do norte do Douro, criticava: *agora apegam-se à Senhora da Alegria, mas no dia fecham-lhe as portas*. Ao falar da invocação à Senhora da Alegria, Jacinto Reis refere este como o mais importante santuário dessa evocação no país (Reis, 1967: 37).

A última grande data do mês é a de S. Bartolomeu (24 de agosto). Padroeiro de Paredes da Beira e de

Vilarouco, este poderoso santo, invocado contra os males causados por Satanás, merece grandes festas realizadas na sede da paróquia, durante vários dias. Inquirimos se, nesta área como em outras do país, na noite da véspera se *soltava o diabo* que acompanha a iconografia do santo, justificando com este ato algumas diabruras que ocorrem, mas parece ser assunto desconhecido. Em Paredes, a festa do orago dura três dias, com conjuntos e baile. A 24 há missa e procissão com vinte e dois andores. S. Bartolomeu leva na mão um bago de uva maduro, suprimindo, como já acontecia com Santo Amaro em Soutelo, a falta de um advogado específico para os vinhedos. Na despedida, a banda dá a volta ao lugar, com as pessoas a dançar diante, obrigando a um passo muito lento (Pinto, 1997: 28), como que adiando o fim, o regresso ao quotidiano, prática que já vimos na vizinha Riudades.

No último domingo do mês tem lugar em S. João da Pesqueira a celebração de Nossa Senhora dos Remédios, na igreja da Misericórdia. Diz-se que em 1652, no meio de um dia de temporal, a 27 de Maio, o povo fez voto de realizar festa anual se a Senhora os protegesse (Monteiro, 1993: 216; Barros; Costa, vol. Julho-Agosto, 2002: 254). Já referimos este voto ao falar de Maio, mês fértil neste tipo de rogativas, sendo que a atual festa se apresenta claramente deslocada no calendário, ainda que cumpra o desejo dos pesqueirenses, polarizando a temporada de vivência do regresso à origem. A componente religiosa compreende novena, missa solene e procissão, que dá a volta à vila. Segue-se o arraial, com banda, conjuntos e artistas conhecidos, além de outros elementos lúdicos.

Em Setembro, claramente na sequência das festividades anteriores e fechando o ciclo de verão, tem lugar a importante e vetusta romaria da Senhora do Monte, no dia 8, natividade de Nossa Senhora. O *Santuário Mariano*, obra citada, dos inícios do século XVIII, dá grande relevo a esta ermida, que diz situada num formoso *campo*, com muitas romagens pelos múltiplos milagres que fazia, de que eram testemunho os ex-votos “*em quadros, mortaldas, e varias cousas de cera*”. Festejava-se a 8 de Setembro: “*neste dia he muyto grande o concurso da gente que concorre em romaria a visitar a Mãe de Deos, e a oferecer lhe tambem os seus*

votos; e no mesmo dia entrão na casa da Senhora varios lugares debayxo de suas cruces a oferecer à Senhora as suas offertas, e a gratificar-lhe os seus favores; tambem se faz no mesmo dia, em louvor da Senhora huma grande feyra, aonde concorrem de varias partes da Beyra muytos mercadores” (Santa Maria, tomo 7, 1721: 391-392).

Em meados do mesmo século, a resposta de Santa Maria da Pesqueira ao inquérito de 1758 confirma a informação anterior e especifica que a capela seria *da Câmara desta vila*, muito antiga, com ermitão: “*aonde vay as cruces desta villa e das outras freguesias [...]. Concorrem desta villa e suas vezinhanças muitos romeyros no dia 8 de setembro a dita capella em vespera por cuja há grande concurço, e se faz feyra a que vão varios mercadores de panos e sedas e muitas tendas e outras mercancias e tambem dia da Senhora Santa Ana vão algumas romagens*” (*Dic. Geogr.*, vol. 29, mem. 158: 1127-1138).

Localizada na interceção das freguesias da Pesqueira, Ervedosa e Soutelo, e por isso disputada por todas, afastada dos aglomerados, erguida em ponto sobranceiro que domina uma imensa paisagem em todo o redor, esta ermida parece ser um caso paradigmático (Almeida 1984) de templo com forte identidade e desempenho milagroso, capaz de congregar os crentes de uma grande área em redor, que tanto se dirigem à Senhora para cumprir promessas individuais, testemunhadas pelos ex-votos, como integrados nos coletivos paroquiais que aqui vêm como tal, atrás da sua cruz, para agradecer e renovar o pedido de proteção. A sua antiguidade e importância é ainda reforçada pela associação com uma grande feira, que Carvalho da Costa, no dealbar do século XVIII, já noticiara como muito antiga (Costa, 1708: 297-300). Tinha lugar em redor da capela, à qual acorreriam mercadores vindos de um considerável raio, com produtos que ultrapassariam em muito o reduzido universo da mera troca local de bens rústicos. Esta festa, dizia-se, levava as merendas e as sextas (Aguilar, 1978: 43), revelando também este aspeto a sua relevância no calendário regional.

No final dos anos sessenta do século XX, teria descido para a vila, que sentia pertencer-lhe *porque a porta estava voltada para cá*, na explicação

popular, melhor talvez porque aqui reside o poder e, como antes vimos, já no século XVIII se dizia ser a capela da Câmara. Em tempos, encerrava o comércio para todos irem para o monte; agora é feriado no S. João e neste dia estão os estabelecimentos abertos e com muita concorrência de público, mantendo-se assim o sentido da antiga feira. O certame é dedicado às atividades económicas, particularmente à pecuária, pelo que realça do programa a corrida de cavalos e a tourada, esta em praça montada para a ocasião e com atuação de profissionais vindos do sul. Uma semana depois tem lugar a VINDOURO, com a duração de 3-4 dias, dedicada ao sector vinícola.

No mesmo dia acontece, no limite do município da Pesqueira com o de Foz Côa, a grande romaria de Nossa Senhora do Viso, também noticiada no Santuário Mariano: “No termo desta Villa [Numão] se ve o santuário de Nossa Senhora do Vizo, e está a sua casa situada em tal disposição, que a sua capella mayor fica no termo de Nemão em a freguesia de São Pedro, e o corpo da mesma igreja no da villa de São João da Pesqueyra” (Santa Maria, tomo 3, 1711: 230). Não deixa de ser significativo mais este caso de uma ermida situada no alto de um cabeço destacado, com uma vista alargada, implantada sobre a linha delimitadora de freguesias, mas também de dois municípios, estando a edificação em terreno de ambos. Muito procurada por milagrosa, as paredes do templo mostravam múltiplos ex-votos. Pela Páscoa iam a esta capela as rogativas das freguesias circunvizinhas, os povos com o respetivo pároco e cruz alçada, não se sabe se por voto.

Setembro andado, começam as vindimas e tal é a azáfama da colheita que não há lugar para mais nada. Em Vilarouco, o S. Miguel das Uvas era lembrado no fim da vindima. Faziam uma cruz de canas e enfeitavam-na com os melhores cachos. Seguiu o cortejo atrás da vindimadeira cantando *Ai meu S. Miguel das uvas, que tão tarde vens e pouco duras*. Dançava-se ao toque do realejo e concertina (Real, 1999: 109). Esta prática pode pôr-se em paralelo com as realizadas nas quintas do Alto Douro Vinhateiro, mas aí menos espontâneas, pela presença e reverência a um *patrão*. É ainda muito semelhante à que acontecia no final da colheita da azeitona, por Março ou Abril, nas freguesias com muito olival como era Soutelo. Findo o trabalho, cortavam um

ramo carregado de azeitonas, enfeitavam-no com fitas e rebuçados e levavam-no ao patrão que dava jantar de comida de lume ou de seco, neste caso um pão, uma posta de bacalhau cru, um punhado de nozes e outro de figos. O patrão gostava de oferecer vinho a quem passava, mas o que pedia, ao receber o copo, devia dizer “*então lá vai para que viva*”, ao que o proprietário retorquia “*lhe preste meu homem*”.

Poderemos dizer que o S. Miguel (29), presente em muitas igrejas e capelas das várias freguesias, que em outros pontos do país preside a grandes feiras e, também, ao cumprimento dos pagamentos anuais das rendas, não é alvo de grandes manifestações festivas neste município, nem mesmo na paróquia de que é padroeiro, Riudades, onde só se realiza uma pequena cerimónia religiosa.

2.4. Festas de outono e inverno

Outubro é ainda de fim de vindimas, não temos registos significativos. Em Novembro começa novo ciclo, o das festas de Inverno, muitas delas com evocação dos que partiram, atualizando a ligação entre vivos e mortos na sua pertença à comunidade.

Cumpridos os atos de culto, nos Santos (1) começam os magustos, as fogueiras públicas em que se assam castanhas e se joga, com o objetivo imediato de enfarruscar os demais. O dia seguinte é dedicado aos defuntos. O cemitério visitava-se de madrugada, porque era dia de trabalho. Em Soutelo, os homens, no regresso, passavam pela taberna, comiam figos secos que levavam e bebiam bagaço oferecido pelo taberneiro. As mulheres davam esmolas por intenção, que poderiam voltar a ser dadas por nova intenção. Aos meninos distribuía-se uma moeda, mesmo sem pedirem. Em Riudades, as pessoas carenciadas iam pedir pelas portas e davam-lhes pão e azeite pela alma dos falecidos.

Dia de S. Martinho seguiam os magustos e as provas de vinho novo. Tendo várias capelas, algumas bastante antigas, não conhecemos romarias dedicadas a este santo. Apesar de estarmos em plena região vinhateira, a sua ligação ao vinho faz-se pelo lado do consumo, dando lugar a curiosas tradições, com bastantes paralelos pelo país (Oliveira, 1984: 183-202), ainda que aqui nos tenham enfatizado o

tom de crítica da comunidade face aos que comem excessos e não tanto o festejo orgiástico dos mesmos.

Uma *procissão dos bêbados*, como se fosse uma ladainha em que se nomeavam os bêbados, seguidos do *ora pro nobis*, marcava o dia em Soutelo, onde os rapazes também colhiam gaimões e abróteas com raiz e os metiam por baixo das portas dos que bebiam em demasia. Em Vilarouco, os rapazes iam igualmente buscar gaimões de cebolas albarrãs e penduravam-nos ou introduziam-nos debaixo das portas dos borrachões da aldeia. Na porta das mulheres que bebiam muito chá punham-se cafeteiras. *Escorraçavam* o S. Martinho, andando grupos de homens e rapazes, com os chocalhos do gado ao pescoço ou às costas, a correr pelas ruas (Real, 1999: 110-111).

Mais sobre o fim do mês (25), Valongo dos Azeites honra a sua padroeira, Santa Catarina, com festa religiosa e pequena procissão, ganhando maior dimensão alguns dias depois, já no mês de Dezembro, a 4 (agora repetida em Agosto, como dissemos), com a romaria a Santa Bárbara, incluindo procissão que se desloca até à capela de S. Luís.

Protetora contra as trovoadas, que por aqui podem ser bastante violentas e destrutivas, Santa Bárbara tem um enorme número de capelas e altares pelo Alto Douro, podemos dizer que está presente na maioria das freguesias, sendo-lhe dedicada, pelo menos, a celebração religiosa, com ou sem guarda do dia. Festa com romaria referenciamos-la em Ervedosa, no mês de Agosto, alternando com a Senhora do Rosário e a Senhora do Socorro. Em Trevões festeja-se no dia, mas a sua disponibilidade protetora considera-se permanente, sendo prática, sempre que se aproxima uma trovoadas, algum vizinho ir à capela acender um lume e dizer a oração. A memória de Vale de Figueira, redigida em 1758, lembra a construção da ermida de Santa Bárbara, feita doze anos antes com as esmolas dos fregueses, objeto de romagem e muita devoção na freguesia, porque: “*desde esse tempo emthe o presente, em que estamos, não tem feito prejuizo alguma as trevoadas em esta freguezia sendo imthe ahi muito sogeita a ellas*” (Capela; Matos, 2010: 489). Em Vilarouco, a capela de Santa Bárbara, já existente em meados do século XVIII (Capela; Matos,

2010: 492), no lugar da Senhora da Estrada, num alto, ver-se-ia reconstruída por 1862 (Real, 1999: 54-55). Tinha festa religiosa com procissão e arraial.

Santa Luzia tem a sua ermida mais venerada nos limites de Pereiros e Vilarouco. Fazia-se então, no próprio dia (13), romaria e feira franca (Capela; Matos, 2010: 492). Estas feiras em dia de Santa Luzia, por antecederem o Natal, foram bastante importantes e por vezes especializadas em bens necessários para a quadra que se aproximava, como o mel. Marcavam, também, o início da colheita da azeitona. Recentemente, é romaria pequena, ainda no dia, com missa e procissão ao redor da capela, que está bastante afastada de qualquer povoado. Conta com a presença dos habitantes destas freguesias e das vizinhas, muitos para realizar o pagamento de promessas (Barros; Costa, vol. Novembro e Dezembro, 2003: 110; Vasconcelos, 2, 1998: 398). É tradição do dia beber jeropiga (Monteiro, 1992: 67).

De Santa Luzia até ao Natal podem deduzir-se as tēporas, correspondendo o comportamento meteorológico de cada dia ao que encontraremos em cada mês do novo ano.

Chegamos, assim, ao ciclo dos doze dias, que nos leva do Natal aos Reis, correspondendo grosseiramente ao solstício de Inverno, com grande intensidade festiva para todos os grupos sociais. Nos dias precedentes, cantavam-se na igreja as loas do menino (Trevões).

Mas comecemos por recordar o Natal na vila, no princípio do século XX, nas palavras de Sousa Costa: “*Foi éle quem propôs – terminada a ceia, e quando na rua grupos musicados começavam a cantar os natais – que se passasse á cozinha, onde ardia o cepo do Natal, onde convidados, patrões e servos, sentados á lareira, numa solidariedade herdada dos velhos ritos patriarcais, matavam adivinhas, jogavam pinhões, «bateram o par ou pernã». [...] Os sinos de S. João, perto da meia noite, anunciaram a missa do galo [...]. A missa finda pelas Ave-Marias do estilo. O abade recolhe á sacristia. A igreja, apinhada, na penumbra oscilante das velas dos altares, agita-se num rumor de feira. E só volta ao silencio, e só recai no respeito quando um homem de cajado, coberto de burel, de sarrão a tiracolo – já o abade, de alva e estola, havia retomado o*

altar-mor – surge á porta principal, pedindo rua, caminhando para o presépio” (Costa, 1921: 177-179).

Antes, o autor tinha descrito a ceia numa casa abastada, em que o peixe fora o prato forte por se tratar de dia de abstinência, acompanhado de muitas hortaliças e ovos, seguido pelas sobremesas, fritas e filhós, arroz-doce e aletria, fatias douradas e castanhas de amêndoa, regadas com vinho quente açucarado e jeropiga. Ainda hoje se come bacalhau, polvo (cozido e de arroz) ou raia, com muita couve troncha. Rabanadas, filhós ou fritas, aletria e arroz-doce fazem a sobremesa. Os pobres contentavam-se com açorda de couves ou massa (Fauvrelle; Sequeira, 2001: 79). A mesa ficava posta, por se acreditar que as almas dos familiares desciam à terra nesta noite para partilhar a refeição em casa, tradição largamente difundida (Oliveira, 1984: 207-213). Por sua intenção, nesta quadra dava-se bacalhau, azeite e arroz a um pobre (Soutelo, Trevões).

Depois da ceia vinha o tempo para os jogos de pinhões, como o rapa e o par ou pernã, as adivinhas e os contos, em família e com a gente da casa por forma a manter todos despertos até à missa do galo, juntos na quentura da lareira, onde ardia dias a fio o cepo. No romance de Sousa Costa, esta missa é seguida pela representação de um tradicional auto de adoração ao Menino, que se desenrola dentro da igreja, junto ao presépio, possivelmente o único a ser armado. Apesar da reforma tridentina ter proibido ou limitado tais exibições, particularmente dentro dos templos, bem como a integração de representações, *danças, bailes ou chacotas* nas procissões, elas continuaram a fazer-se durante séculos (*Constituições*, 1683: 262).

Em Soutelo, noite avançada, as famílias recolhiam-se e os rapazes iam ao cepo, de preferência um castanheiro velho com a toca oca para arder bem. Cabia a tarefa de o roubar na noite de 24 aos que iam à inspeção naquele ano, transportando-o num carro de bois, o qual também roubavam, com o cuidado de lhe molhar o eixo ou de o levar às costas para o dono não reconhecer o cantar. Depois passavam pelas casas a roubar lenha e palha para acender o fogo. Se durante estes roubos rituais cruzassem com alguém, obrigavam-no a ir para que os não denunciasses às autoridades e tivessem de ressarcir o proprietário.

O cepo está (ou esteve) presente em todas as freguesias, sempre roubado e colocado em lugar

público, no centro da sede e nos lugares. No caso da vila, cada bairro teria o seu. De noite, este era um espaço masculino. Em Riodades, os rapazes e homens iam pedir farinheiras e chouriços pelas portas para os comerem ali; em Trevões bebiam e cantavam toda a noite. No dia de Natal, todos se aqueciam ao passar para a missa. Depois arderia até se extinguir, para lá do fim do ano.

Como mencionara Sousa Costa, na noite de consoada andavam pelas ruas grupos a *cantar os Natais*. Visitavam as casas mais abastadas para receber dinheiro, fumeiro e figos (Real, 1999: 101-102). Estes cantares prolongavam-se para a noite da passagem de ano e dia seguinte. Depois, no dia 6 de janeiro cantavam-se os Reis. Em Riodades sublinharam a particularidade de, no dia 1 de Janeiro, os grupos a cantar pelas casas serem tanto de homens como de mulheres. Todos seriam bem recebidos, fazendo-se seleção de género apenas para o primeiro do dia, esse tinha de ser masculino, caso contrário traria desventura para o ano. Se ninguém atendia, havia quadras apropriadas (Real, 1999: 88).

Para além das festas realizadas na freguesia, implicando alguma deslocação se ocorressem em capelas mais afastadas do povo, as pessoas gostavam de frequentar os grandes santuários regionais, aos quais podiam acudir em conjunto, de véspera, com música e algo mais que permitisse a sua identificação no grande arraial enquanto grupo de matriz paroquial. Segundo nos disseram, iam, por exemplo, aos santuários dos Remédios em Lamego, da Piedade de Sanfins, da Lapa, de S. Torcato de Cabaços, da Senhora da Saúde e a Santa Eufémia de Penedono, sendo esta última (15/16 de Setembro) uma romaria muito estimada nas freguesias mais afastadas do Douro. Se houvesse dinheiro, compravam mantas e cobertores, melancias e carne de marrã, que também se podia comer na própria festa, porque os porcos eram aí mortos e desmanchados, havendo grandes assadores para o público.

São estes santos mais poderosos os que se evocam nas grandes desgraças ou ameaças à integridade pessoal e familiar e, por consequência, aqueles aos quais se dedicam os mais difíceis ou dispendiosos votos e sacrifícios (Cabral, 1984, 1997). Hoje, Fátima será, possivelmente, a referência consensual. No extremo oposto, para coisa pouca podia-se prometer

uma novena a um santo do lugar ou de capela próxima, a cumprir em qualquer altura do ano, fora dos dias da festa. A pessoa que prometia procurava nove meninos/as, que a acompanhavam a pé à capela, com nove pedras na mão, uma cada um. Aí chegados, davam nove voltas ao templo enquanto rezavam nove ave-marias, atirando uma pedra à porta ao completar cada volta, até se acabarem, o que marcava o fim da novena. Cada criança era recompensada com um pão de Favaios (Soutelo).

3. Festas do ciclo de vida individual

Dissemos na apresentação que o tipo de investigação não nos permitiu penetrar com a desejada profundidade nos atos festivos que marcam a vida individual, associados às mudanças de idade e de estatuto dentro da comunidade. Não deixaremos, porém, de registar alguns apontamentos, para que este importante campo de trabalho não fique esquecido (Brito, 1992; Van Gennepe, 1981 e 1982).

Se começarmos pelo nascimento/batizado, recordaremos que o momento primeiro era alvo de grandes cuidados mesmo antes de acontecer, já que o ser em formação podia, por contacto ou simpatia, repercutir positiva ou negativamente ações realizadas pelos progenitores. Estamos a falar de interditos para as grávidas como: cheirar uma flor, comer polvo, etc. que marcariam o corpo do filho; cruzar regatos ou torcer roupa, que dificultariam o nascimento ou davam aso a que o cordão se enrolasse em volta do pescoço; e um sem número de outras precauções a tomar. Pelo lado positivo, este era o tempo de guardar segredos para benefício futuro, como no caso relatado por Sousa Costa acerca de uma mulher benta: *“benta das de truz – das que dão um berro dentro das mães, cinco meses de geradas, berro que as mães escondem dos seus homens p’ra não lhes empecer a virtude”* (Costa 1921, 261-262).

Depois vinham os cuidados no parto para que a criança vingasse, integrada desde logo no género a que pertencia, e aqueles que se lhe prestavam até ao batizado, enquanto estava especialmente vulnerável ao ataque por forças malélicas. O primeiro ato público, de deslocação até à igreja e realização do ritual de integração, o batismo, podia ser um dia de festa assinalado pela família, se era de posses, uma mais

simples refeição melhorada só para os padrinhos e pais, ou mesmo passar quase despercebido, porque todos tinham de ganhar a jorna. A preocupação em arranjar bons padrinhos, essa seria bem ponderada pelos vários grupos sociais, dada a sua possível importância em momentos cruciais da vida.

Com um número de nascimentos elevado e poucos recursos alimentares e sanitários, a morte de uma criança batizada não parecia demasiado penalizadora, podendo mesmo ser vista como um alívio em situações de pobreza. A *colheita do Senhor*, que na dureza do inverno ou com as maleitas de verão ceifava incontáveis *anjinhos*, tornava-se um favor divino: *“Nosso Senhor fez-lhe a esmola de lhe recolher o mais pequerricho, um ingarilho que só tinha barriga. Se lhe recolhesse lá os outros dois, que mal se têm nas pernas, isso é que era esmola perfeita. Depois ... não há sorte mais linda para a canalha”* (Costa, 1955, 130).

A igreja sepultava estes inocentes, que iam direitos ao céu, com um ritual festivo. Se fizermos fé em Sousa Costa, também na terra a sua partida dava lugar a um festejo, o singular baile do anjinho: *“Todo se regalava de assistir às festas por morte de anjinho – enquanto as violas farandolavam, enquanto os pares dançavam, éle contava histórias de rebentarem os botões das calças aos mais sizudos”* (COSTA 1921, 324). Esta prática está também documentada na Galiza, onde o defunto recém-nascido era bem vestido e colocado em cima da mesa da cozinha, dentro do caixãozinho branco e decorado, para que todos o vissem enquanto dançavam em redor, um baile pago pelos padrinhos (Lisón Tolosana, 2008: 125).

Depois de percorrida infância e adolescência, e cada grupo de idade trazia direitos e obrigações como, por exemplo, as anteriormente mencionadas de fazer o ramo para os padrinhos e receber foliar, de ir roubar o cepo e ficar em seu redor toda a noite, de participar nas pulhas, etc., o casamento marcava o limiar da vida adulta completa, a formação de um novo agregado na comunidade.

Em Trevões, de véspera, a mãe da noiva fazia, sobre a trempe, um caldeiro de arroz-doce, que punha em pratinhos e a noiva levava-os aos convidados, os quais já tinham providenciado a prenda (uma toalha de cesto, dois pratos e duas malgas ou

outra utilidade doméstica). Os noivos de Soutelo iam, também à noitinha, convidar, acompanhados por um *pau de cabeleira*. No dia, depois da celebração religiosa, fazia-se refeição especial com galinha de casa, cabrito comprado, massa e arroz-doce (Trevões), ou arroz de cabidela, feijoada, canja e para sobremesa arroz-doce, aletria, biscoitos e cavacas duras (Soutelo). Quem podia armava baile depois da refeição; caso contrário, o novo casal ficava sentado na porta, à espera da noite

Mas fossem famílias ricas ou casas de lavoura, em todas estavam presentes, no final de oitocentos e início do século XX, os laços armados no percurso por crianças e donzelas, barreira que o noivo desatava, pagando a multa que mandava a tradição (Costa, 1921: 114, 271). Em Soutelo, as crianças levavam um banquinho para a rua, colocando-se uma de cada lado, segurando uma fita por baixo da qual os noivos e acompanhantes eram convidados a passar, tendo de pagar. Também se *punham fitas* dentro da igreja.

O funeral marcava a última passagem, um rito de separação da comunidade dos vivos e integração na dos mortos. Liminar como os anteriores, o incompleto ou erróneo cumprimento deste rito teria consequências para o descanso dos mortos, mas também para os vivos, que podiam ser incomodados pelas suas almas em pena, como sucedeu com um padre suicida cuja alma penada aparecia aos passantes, depois do toque das trindades, sob a forma de burrico ou outra assombração (Costa, 1921: 21).

A irmandade da Misericórdia, na vila, e fora dela as irmandades e confrarias das almas ou de S. Miguel acompanhavam o irmão neste transe, fornecendo cirios para o velório e marcando presença no funeral, através do estandarte e de um elemento de cada casa. Os velórios decorriam em casa, durante toda a noite, distribuía-se café e alguma bebida e as pessoas iam dormitando e cavaqueando. O funeral seria *tirado* pelo padre, percorria o caminho que o costume ditava. Na missa de sétimo dia, a família enlutada dava esmola a todos os presentes, mesmo que dela não carecessem, sendo ofensivo recusar. Coziam uma fornada de pão para distribuir conjuntamente com uma porção de azeite. A família devia ainda vestir integralmente uma pessoa, que

estaria na missa, dando-lhe roupas novas ou as melhores do morto, *para que este não andasse nu no outro mundo*.

Muitas destas práticas e rituais, como tantos outros, passam hoje despercebidas aos mais novos, ou estes julgam-nos pouco *modernos*. Não deixa de ser revelador, porém, que quando diretamente inquiridos se recordem, mesmo de os terem respeitado sem perceber porquê.

Fontes e bibliografia

- AA.VV. (2022) *Portugal século XXI*. Matosinhos: Gabinete de Projecção e Divulgação das Culturas de Portugal.
- AGUILAR, José (1978) *A vila de S. João da Pesqueira (Esboço da sua história, lendas, tradições e memórias)*. Régua.
- ALMEIDA, C. A. Ferreira de (1979) “O culto de Nossa Senhora, no Porto, na época moderna, perspectiva antropológica”, *Revista de História*, 2: 159-173.
- ALMEIDA, C. A. Ferreira de (1964) “Encomendação das almas: rezas da ceia”, *Revista de Etnografia*, 3(1): 41-68.
- ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (1981) “Território paroquial no Entre-Douro-e-Minho. Sua sacralização”, *Nova Renascença*, 1 (2): 202-212.
- ALMEIDA, C. A. Ferreira de (1984) “Religiosidade popular e ermidas”, *Studium Generale: Estudos Contemporâneos*, 6: 75-83.
- ALVES, Alexandre (1996-1997) “Páginas da história de S. João da Pesqueira”, *Beira Alta*, 55 (3-4): 347-375; 56 (1-2): 59-90.
- AZEVEDO, Joaquim de (1877) *História eclesiástica da cidade e bispado de Lamego*. Porto: Typographia do Jornal do Porto.
- BARROS, Jorge; COSTA, Soledade Martinho (2002 - 2003) *Festas e tradições portuguesas*. Lisboa: Círculo de Leitores.
- BASTO, Cláudio (1934) “Sortes amorosas no S. João”, *Revista Lusitana*, 32: 161-233.
- BELCHIOR, Eurico (1988) *Monografia Vilar de Amargo*. Vilar de Amargo.
- BRAGA, Alberto Vieira (1986) *Curiosidades de Guimarães: IX Cercos e clamores*. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento.

BRITO, Joaquim Pais de (coord.) (1992) *Portugal moderno: tradições*. Lisboa: Pomo.

CABRAL, João de Pina (1984) “O pagamento do santo: uma tipologia interpretativa dos ex-votos no contexto sócio-cultural do noroeste português”, *Studium Generale: Estudos contemporâneos*, 6: 97-112.

CABRAL, João de Pina (1997) Quinze anos depois, in *Milagre que fez*. Coimbra: Museu Antropológico/ Universidade de Coimbra, 105-120.

CAPELA, José Viriato; MATOS, Henrique (2010) *As freguesias do distrito de Viseu nas Memórias Paroquiais de 1758. Memórias, história e património*. Braga.

CARDOSO, Jorge (1652- 1744) *Agiolégio lusitano*. Em Lisboa: na Oficina Craesbeekiana

CARO BAROJA, Julio (1965) *El Carnaval (análisis histórico-cultural)*. Madrid: Taurus Ediciones.

CARO BAROJA, Julio (1979) *L' estacion del amor. (Fiestas populares de mayo a San Juan)*. Madrid: Taurus Ediciones.

CARO BAROJA, Julio (1984) *El estio festivo. (Fiestas populares del verano)*. Madrid: Taurus Ediciones.

CASTRO, João Bautista de (1762-1763) *Mappa de Portugal antigo e moderno*. Lisboa: na Oficina Patriarcal de Francisco Luiz Ameno.

COELHO, Ilídio (2001) *Paróquia de S. Miguel de Riódades, monografia*. Lamego: Tipografia da Voz de Lamego.

Constituições synodales do bispado de Lamego (1683) Constituições synodales do bispado de Lamego, feitas pello illustrissimo & reverendissimo Senhor D. Miguel de Portugal, publicadas e aceites no synodo que o dito Senhor celebrou em o anno de 1639. Lisboa: na officina de Miguel Deslandes.

COSTA, A. L. Pinto da (1997) *Alto Douro, terra de vinho e de gente: a vida quotidiana alto-duriense no primeiro terço do século XX*. Lisboa: Cosmos.

COSTA, António Carvalho da (1706-1712) *Corografia portuguesa e descripçam topografica do famoso reyno de Portugal*. Lisboa: na officina de Valentim da Costa Deslandes impressor de Sua Magestade.

COSTA, Manuel Gonçalves da (1977-1992) *História do bispado e da cidade de Lamego*. Lamego.

COSTA, Sousa (1921) *Ressurreição dos mortos*, 2ª ed. Lisboa: Portugal-Brasil Limitada.

COSTA, Sousa (1955) *As filhas do pecado*, 2ª ed. Porto: Editorial Alice Félix & Cª Lda.

COUTO, Luís de Sousa (1936) *Origem das procissões da cidade do Pôrto*. Porto: Câmara Municipal.

DIAS, Margot; DIAS, Jorge (1953) *A encomendação das almas*. Porto: Imprensa Portuguesa.

Dicionário geográfico de Portugal. 1758 (PT/TT/MPRQ)

Do gesto à memória: ex-votos (1998). Lisboa: Instituto Português de Museus.

FAUVRELLE, Natália; SEQUEIRA, Carla (2001) *Trevões – história e património*. S. João da Pesqueira: Câmara Municipal.

GUIMARÃES, J. A. Gonçalves (coord.) (2007) *São Salvador do Mundo, santuário duriense*. S. João da Pesqueira: Município de S. João da Pesqueira/ Gailivro.

L, J. M. (1965) “S. João da Pesqueira e a capela de S. Salvador do Mundo”. *Boletim da Casa Regional da Beira-Douro*, 14: 341-343.

LEAL, Augusto Soares d’Azevedo Barbosa de Pinho (1873-1890) *Portugal antigo e moderno*. Lisboa: Livraria Editora Tavares Cardoso & Irmão.

LISÓN TOLOSANA, Carmelo (2008) *De la estación del amor al diálogo con la muerte (en Galicia profunda)*. Madrid: Akal.

MONTEIRO, J. Gonçalves (1992) *S. João da Pesqueira, coração do Douro*. S. João da Pesqueira: Câmara Municipal.

MONTEIRO, J. Gonçalves (1993) *S. João da Pesqueira (monografia do concelho)*. S. João da Pesqueira: Câmara Municipal.

MONTEIRO, J. Gonçalves (2001) *Soutelo do Douro. Nos caminhos da história...e do turismo*. Soutelo do Douro.

OLIVEIRA, Ernesto Veiga de (1984) *Festividades cíclicas em Portugal*. Lisboa: Publicações Dom Quixote.

PEREIRA, José Esteves; LEROU, Paule; COSTA, Rui Afonso da (1998) *Piedade popular em Portugal*. Lisboa: Távola Redonda.

PINTO, José Lima de Sousa (1997) *Paredes da Beira. Uma casa, uma capela*. Carcavelos: Moinho Velho.

REAL, José Carlos Pereira Corte (1999) *Terras de São Bartolomeu de Vilarouco, monografia*. Vila Real.

REIS, Dora Maria Penela (2006) *Douro. Memórias de uma aldeia*. Régua.

REIS, Jacinto (1967) *Invocações de Nossa Senhora em Portugal aquém e além-mar e seu padroado*. Lisboa.

RODRIGUES, Luís Alexandre (1995) A festa como exaltação da cidade, in *Actas do congresso A festa popular em Trás-os-Montes*. Bragança: Comissão Organizadora, 51-66.

S, A. A. (1994) “Conhecer Riodades. Alguns dados monográficos”, *Voz de Riodades*, 15 de Dezembro.

SANCHIS, Pierre (1983) *Arraial: festa de um povo, as romarias portuguesas*. Lisboa: Publicações Dom Quixote.

SANTA MARIA, Agostinho de (1707-1723) *Santuário Mariano, e historia das imagens milagrosas de Nossa Senhora e das milagrosamente aparecidas*. Lisboa: na Oficina de Antonio Pedrozo Galrao.

SARAIVA, Clara (2002) Introdução geral. In Barros, Jorge; Costa, Soledade Martinho – *Festas e tradições portuguesas - Janeiro*. Lisboa: Círculo de Leitores, 9-26.

SOEIRO, Teresa (coord.) (2000-2001) Dias festivos: o Corpo de Deus em Penafiel. *Cadernos do Museu*. Penafiel, 6-7.

SOUSA, Fernando de; PEREIRA, Gaspar Martins (1988) *Novos guias de Portugal: Alto Douro; Introdução - Douro Superior*. Lisboa: Presença.

VAN GENNEP, Arnold (1980-1982) *Manuel de folklore français contemporain: du berceau à la tombe*. Paris: Éditions A & J. Picard.

VAN GENNEP, Arnold (1951-1988) *Manuel de folklore français contemporain: les cérémonies périodiques et saisonnières*. Paris: Éditions A & J. Picard.

VAN GENNEP, Arnold (1981) *Les rites de passage*. Paris: Éditions A & J. Picard.

VASCONCELOS, J. Leite de (1982) *Etnografia portuguesa: Tentame de sistematização*, vol. 8. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

VASCONCELOS, João (1996-1998) *Romarias: Um inventário dos santuários de Portugal*. Lisboa: Olhacim.

